

Volume 4, Número 1, jan./abr., 2024

REVISTA **CEDEPEM**

ISSN: 2763-8111

Dossiê Especial
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

wp.ufpel.edu.br/cedepem
cedepem@ufpel.edu.br

OpenAIRE

Editoras

Etiene Villela Marroni (UFPel)
Fátima Verônica Pereira Vila Nova (IFPE)
Silvana Schimanski (UFPel)

Editores Assistentes

Ayolsé Andrade Pires dos Santos (UFPel)
Gustavo Gordo de Freitas (UFPel)
Magayo de Macêdo Alves (UFPel)

Secretário Executivo: Thiago Silva e Souza (MD)

Bolsistas de Iniciação Científica

Amanda Ribeiro (UFPel)
Isadora Camargo do Amaral (UFPel)
Tháís Cristina Custódio Moreira Ferreira (UFPel)

Fotografia Capa: Wagner Villela Marroni (@fotoslaranjal)

Conselho Editorial

Alexandre Pereira da Silva (Universidade de Wuhan, China)
Ariane Ferreira Porto Rosa (UFPel)
Carlos Alberto Seifert Jr. (FURG)
Delmo de Oliveira Torres Arguelhes (NEA/UFF)
Etiene Villela Marroni (UFPel)
Eurico de Lima Figueiredo (NEA/UFF)
Fátima Verônica Pereira Vila Nova (IFPE)
Juan Luis Suárez de Vivero (Universidade de Sevilha, Espanha)
Maria Fernanda Abrantes Torres (UFPE)
Oswaldo Giovannini Júnior (UFPB)
Ricardo Salvador De Toma García (UFRGS)
Rogério Royer (UFPel)
Silvana Schimanski (UFPel)
William Daldegan (UFPel)

Revista CEDEPEM

Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho
Grupo de Pesquisa CNPq/CEDEPEM
<https://wp.ufpel.edu.br/cedepem/publicacoes/revista-cedepem/>
Contato: cedepem@ufpel.edu.br
Programa de Pós-Graduação em Ciência Política
Universidade Federal de Pelotas
Rua Coronel Alberto Rosa, 154 3º andar, sala 302
96010-770 – Pelotas, RS

Os artigos publicados nesta Revista são de autoria e responsabilidade dos(as) autores(as) indicados(as) e não representam nem constituem o posicionamento do CEDEPEM e/ou organizações vinculadas.

SOBRE A REVISTA

A Revista CEDEPEM é uma publicação trimestral, na qual integrantes do Centro (alunos de graduação, pós-graduação e professores), bem como colaboradores externos, terão espaço para divulgar pequenos artigos e ensaios de temáticas relacionadas aos Estudos Estratégicos e ao Planejamento Espacial Marinho (PEM).

O objetivo principal desta publicação é ampliar o público-alvo nos debates sobre política e meio ambiente, tornando acessível a leitura e o processo de submissão. Mesmo com o rigor acadêmico, prezamos pela popularização da revista, propondo engajar um público diferenciado, fornecendo informações relevantes e fiéis ao debate.

A dimensão política, determinante nos Estudos Estratégicos e do PEM, envolve diversos atores e demonstra a necessidade de se pensar o coletivo.

Os textos que, porventura, não se encaixem em nenhuma das áreas temáticas, deverão ser aprovados pelo Conselho Editorial.

EDITORIAL**DOSSIÊ MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO**

Silvana Schimanski

Doutora em Relações Internacionais

As questões ambientais estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento sustentável, uma vez que este conceito abrange o atendimento das necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras. A degradação ambiental, como a poluição, o desmatamento e a perda de biodiversidade, compromete a saúde dos ecossistemas e, conseqüentemente, a qualidade de vida humana. O desenvolvimento sustentável propõe um equilíbrio entre crescimento econômico, inclusão social e preservação ambiental, incentivando práticas que minimizem os impactos negativos ao meio ambiente, promovam a eficiência no uso dos recursos naturais e assegurem a equidade social.

A integração das três dimensões do desenvolvimento sustentável (econômica, social e ambiental) exige esforços coordenados de múltiplos agentes sociais: governos, organizações internacionais, empresas, academia e indivíduos. A adesão a práticas responsáveis requer ações desse grupo de agentes, fundamentais para promoção da sustentabilidade, visando manter ou melhorar o estado e a disponibilidade de recursos naturais a longo prazo, garantindo sua preservação e mitigando os impactos ambientais negativos.

Os discursos políticos relacionados ao desenvolvimento sustentável reconhecem que o acesso ao trabalho digno, educação, cuidados em saúde, melhorias no uso dos recursos naturais envolvem escolhas políticas. As decisões políticas sobre meio ambiente e desenvolvimento, por sua vez, refletem complexas relações de poder e agendas conflitantes da sociedade, como a pressão de interesses econômicos e a resistência a mudanças estruturais. A sociedade está cada vez mais atenta e exigindo respostas. Em setembro de 2023, no discurso de abertura da Abertura da Cúpula dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Secretário Geral da ONU António Guterres,

chamou a atenção das lideranças políticas “Agora é hora de provar que vocês, líderes políticos, estão ouvindo. Nós podemos ter sucesso. Se agirmos agora. Se agirmos juntos.”¹

Os textos reunidos neste dossiê estimulam a reflexão sobre os múltiplos desafios acerca da temática, alinhados à proposta do CEDEPEM, que é a integração entre saberes e culturas. Reconhece-se a necessidade de estimular investimentos inovadores, seja por meio da capacitação dos novos empreendimentos ou de reformas políticas. Chama-se a atenção para a necessidade de que os territórios reconheçam os próprios atributos de poder, no contexto de uma concepção da geopolítica ambiental. Alerta-se para a necessidade de considerar as alternativas, a fim de que indivíduos não permaneçam “presos em um mundo de obrigações”. Alerta-se também para a situação de fragilidade estatal, que pode resultar em desafios significativos para as questões ambientais, seja pelas limitações das capacidades ou seja pela dependência econômica.

O reforço dos mecanismos de governança requer pensar coletivamente os problemas comuns. A complexidade das questões ambientais e sua interface com todos os aspectos do desenvolvimento exigirão cada vez maior interlocução, para que soluções eficazes sejam planejadas e implementadas pelos múltiplos agentes sociais. Que possamos consolidar saberes a fim de que sejamos agentes proativos desses processos.

¹ NAÇÕES UNIDAS BRASIL. **Discurso de António Guterres Abertura da Cúpula dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)**. 18 de Setembro de 2023. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/246325-abertura-da-c%C3%BApula-dos-objetivos-de-desenvolvimento-sustent%C3%A1vel>
ods#:~:text=Em%20nosso%20mundo%20de%20abund%C3%A2ncia,fome%20nos%20dias%20de%20hoje.

SUMÁRIO

POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO DO HIDROGÊNIO VERDE NA MATRIZ ENERGÉTICA DA AMÉRICA LATINA	8
<i>Green Hydrogen Integration Policy in Latin America's Energy Matrix</i>	
Wander Catarina dos Santos	
LINHAS GERAIS A RESPEITO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA NO MEIO AMBIENTE BRASILEIRO: ATUAÇÃO, IMPACTOS E PERSPECTIVAS	14
<i>General Lines about the United States in the Brazilian Environment: Performance, Impacts and Perspectives</i>	
Nairana Karkow Bones e Caio Júnior Auler	
ENERGIAS RENOVÁVEIS NO BRASIL: É A ENERGIA EÓLICA UMA OPÇÃO PARA A GARANTIA DA SEGURANÇA ENERGÉTICA?	19
<i>Renewable Energy in Brazil: is Wind Energy an Option for Ensuring Energy Security?</i>	
Josieli Santini e Luiz Pedone	
O COMANDANTE DIANTE DO ESPELHO: TÁTICA MILITAR E INTERSUBJETIVIDADE	35
<i>The Commander in front of the Mirror: Military Tactics and Intersubjectivity</i>	
Delmo de Oliveira Torres Arguelhes	
DESAFIOS POLÍTICOS DE GUINÉ-BISSAU PÓS-INDEPENDÊNCIA: STATUS DE ESTADO FRÁGIL	46
<i>Guinea-Bissau's Post-Independence Political Challenges: Fragile State Status</i>	
José Moreira	
PROGRAMA DE INCUBAÇÃO VIRTUAL: A EXPERIÊNCIA DA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI	54
<i>Virtual Incubation Program: the Experience of the University of the Itajai Valley – UNIVALI</i>	
Eloisa Deloss Johann, João Geraldo Cardoso Campos e Samara Aparecida Da Silva Garcia	

RESENHAS DE LIVROS

ECONOMIA AZUL: VETOR PARA O DESENVOLVIMENTO DO BRASIL

SANTOS, Thauan; BEIRÃO, André Panno; ARAÚJO FILHO, Moacyr Cunha; CARVALHO, Andréa Bento (Org.). São Paulo, SP: Essential Idea Editora, 2022. 816 p.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA GOVERNANÇA DA AMAZÔNIA AZUL

NA DÉCADA DOS OCEANOS (2021-2023)

59

Challenges and Perspectives of the Governance of the Blue Amazon in the Ocean Decade (2021-2030)

Thiago Silva e Souza

ENVIRONMENTAL GEOPOLITICS

O'LEAR, Shannon. London: Rowman & Littlefield Publishers Group, 2018. 2016 p. ISBN: 978-1-4422-6580

GEOPOLÍTICA AMBIENTAL: A QUEM SERVE O DISCURSO DOMINANTE?

62

Environmental Geopolitics: Who is the Dominant Discourse Serving?

Maria Fernanda Rezende Arentz

POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO DO HIDROGÊNIO VERDE NA MATRIZ ENERGÉTICA DA AMÉRICA LATINA

Green Hydrogen Integration Policy in Latin America's Energy Matrix

Wander Catarina dos Santos²

RESUMO

Este estudo explora a integração do hidrogênio verde na matriz energética da América Latina, com um foco detalhado no Brasil e na Argentina. Utilizando uma metodologia de análise de conteúdo de documentos governamentais e relatórios de agências internacionais, juntamente com uma revisão de literatura de teorias de transição energética, o artigo avalia as políticas atuais, desafios e progressos realizados nos dois países. Os resultados destacam barreiras significativas, como infraestrutura inadequada e falta de incentivos fiscais, mas também revelam um potencial substancial para o desenvolvimento de uma economia de hidrogênio sustentável na região.

Palavras-chave: Hidrogênio Verde; Matriz Energética; América Latina; Política Energética; Sustentabilidade.

INTRODUÇÃO

O hidrogênio verde surge como um vetor estratégico no contexto das políticas energéticas globais, particularmente na América Latina, onde os esforços para uma transição energética sustentável estão alinhados com as metas globais de desenvolvimento sustentável. Este elemento, considerado uma alternativa limpa e sustentável aos combustíveis fósseis, é crucial para os países que buscam reduzir suas emissões de carbono e promover uma economia de baixo impacto ambiental.

² Pesquisador em Relações Internacionais e Sociologia, Mestrando pela Universidade Federal de Pelotas, especializado em políticas energéticas e desenvolvimento sustentável. Foco em transição energética e integração de tecnologias verdes na América Latina. E-mail: wander.catarina@outlook.com

O estudo baseia-se em uma abordagem teórica que considera a interseção entre as políticas de energia sustentável, o desenvolvimento tecnológico do hidrogênio verde e os imperativos econômicos e ambientais que essas políticas devem atender. Essa abordagem está fundamentada na literatura sobre transições energéticas, a qual evidencia a necessidade de adaptação das estruturas políticas e econômicas para facilitar a adoção de tecnologias limpas.

O quadro teórico proposto enfoca a relação sinérgica entre desenvolvimento sustentável e inovação tecnológica, indicando como o hidrogênio verde pode contribuir para o cumprimento das metas estabelecidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O conceito de “transição energética” é central neste quadro, pois destaca a necessidade de mudar de fontes de energia que são intensivas em carbono para fontes que tenham impacto ambiental reduzido.

A relevância do hidrogênio verde para os países da América Latina, como o Brasil e a Argentina, reside na sua capacidade de integrar fontes de energia renováveis em larga escala, substituindo tecnologias dependentes de combustíveis fósseis e mitigando impactos ambientais significativos. Além disso, o debate acadêmico em torno do hidrogênio verde está inserido no contexto mais amplo das estratégias de resiliência e adaptação climática, que são urgentes para a região em resposta aos desafios impostos pelas mudanças climáticas globais.

O trabalho prossegue com uma cartografia da literatura que detalha o estado da arte no campo das transições energéticas, com foco específico no hidrogênio verde, e analisa como os avanços recentes na política e na tecnologia podem ser harmonizados com os esforços de desenvolvimento sustentável nos contextos brasileiro e argentino.

Esta introdução define o cenário para uma discussão detalhada sobre as políticas energéticas e o papel do hidrogênio verde na promoção de um desenvolvimento sustentável e inclusivo na América Latina, alinhado às exigências globais de redução de emissões e sustentabilidade ambiental.

CARTOGRAFIA DA LITERATURA

A revisão de literatura fundamenta-se em trabalhos seminais sobre transições energéticas e globalização econômica, explorando como as teorias de dependência podem iluminar a compreensão das políticas de hidrogênio verde na América Latina (Smil, 2017; Yergin, 1991). O estudo abrange análises críticas sobre o papel das políticas nacionais e internacionais que influenciam a adoção do hidrogênio verde, com destaque para os relatórios da Agência Internacional de Energia e do Programa

das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que delineiam tanto o estado atual quanto às perspectivas futuras da tecnologia de hidrogênio verde (IEA, 2019; IPCC, 2011).

Smil (2017) analisa detalhadamente as transições energéticas ao longo da história, destacando que cada país enfrenta desafios únicos e oportunidades distintas ao adotar novas tecnologias energéticas, incluindo o hidrogênio verde. A complexidade dessas transições é influenciada por fatores econômicos, culturais e políticos específicos de cada região.

Nessa direção, Yergin (1991) explica como a indústria petrolífera moldou a geopolítica mundial, ressaltando que as decisões energéticas de um país podem ter profundas implicações internacionais. Essa perspectiva é essencial para entender como a transição para o hidrogênio verde pode reconfigurar as dinâmicas geopolíticas, especialmente em regiões ricas em recursos naturais como a América Latina.

Como fio condutor deste estudo, foi consultado o relatório do IPCC (2011) que sublinha a importância das energias renováveis na mitigação das mudanças climáticas, tendo em vista que o hidrogênio verde possui um potencial significativo para substituir os combustíveis fósseis, reduzindo assim as emissões de gases de efeito estufa e promovendo uma economia mais sustentável.

METODOLOGIA

Utiliza-se uma metodologia analítica que combina revisão bibliográfica com análise documental, permitindo uma compreensão abrangente das políticas energéticas e dos avanços tecnológicos relacionados ao hidrogênio verde na região. Este enfoque é essencial para identificar os desafios específicos e as oportunidades que o Brasil e a Argentina enfrentam na integração dessa nova forma de energia em suas matrizes energéticas.

A análise dos dados revela que há uma janela crítica para evitar os piores impactos das mudanças climáticas, exigindo ação enérgica imediata. Os impactos são significativos pois as mudanças climáticas podem afetar severamente o crescimento econômico global e o desenvolvimento humano. Além disso, investir na estabilização do clima, embora substancial, é financeiramente viável e muito menos custoso do que as consequências da inação.

No que concerne à necessidade de ação global, a luta contra as mudanças climáticas exige uma resposta coordenada globalmente, sem comprometer o crescimento econômico de países desenvolvidos ou em desenvolvimento.

Existem múltiplas estratégias tecnológicas disponíveis para reduzir emissões, mas requerem implementação política decidida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Stern (2006) afirma que a revisão elaborada avaliou uma vasta gama de evidências sobre os impactos das alterações climáticas e sobre os custos econômicos, e utilizou uma série de técnicas diferentes para avaliar custos e riscos. De todas estas perspectivas, as evidências recolhidas levam a uma conclusão simples: os benefícios de uma ação forte e precoce superam em muito os custos econômicos de não agir.

Enquanto a Argentina e o Brasil possuem capacidades técnicas e recursos naturais que favorecem a transição para o hidrogênio verde, ambos os países necessitam de reformas políticas substanciais e incentivos econômicos para superar os obstáculos existentes (Shihab-Eldin et al., 2011). As implicações geopolíticas dessa transição também são discutidas, considerando a posição estratégica de ambos os países no mercado global de energia.

A transição para o hidrogênio verde na América Latina é um processo complexo e multifacetado que requer não apenas inovação tecnológica, mas também uma forte coordenação política e econômica. O Brasil e a Argentina estão em uma posição crítica para liderar essa transformação na região, promovendo um desenvolvimento sustentável que pode servir como modelo para outros países em desenvolvimento.

O estudo explorou a complexa trajetória de integração do hidrogênio verde na matriz energética da América Latina, com um foco particular no Brasil e na Argentina, delineando o quadro de um cenário emergente de transição energética sustentável alinhado com as metas de desenvolvimento sustentável globais. A análise revelou desafios significativos, como a infraestrutura inadequada e a falta de incentivos fiscais, bem como a necessidade de uma coordenação política robusta para viabilizar essa transição. Contudo, também destacou o potencial promissor do hidrogênio verde como um vetor crucial para a redução da dependência de combustíveis fósseis e para a promoção de um desenvolvimento econômico mais sustentável e inclusivo.

A revisão da literatura enfatizou que, enquanto os relatórios da Agência Internacional de Energia e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento ilustram o estado atual e as perspectivas futuras para a tecnologia do hidrogênio verde, é a análise rigorosa dos relatórios do IPCC que oferece um fundamento científico firme para sua promoção como uma solução viável para mitigar

as mudanças climáticas. Essa literatura sublinha a importância de adaptar as políticas energéticas nacionais para se alinharem mais estreitamente com os imperativos globais de sustentabilidade, refletidos nos ODS. Adicionalmente, a metodologia aplicada neste estudo permitiu uma compreensão abrangente das dinâmicas políticas e tecnológicas, apontando para a necessidade urgente de ação coordenada não apenas em níveis nacionais, mas também em um contexto global. Os resultados sugerem que a adoção do hidrogênio verde pode servir como um catalisador para reformas mais amplas nas políticas energéticas, necessárias para enfrentar os desafios ambientais contemporâneos e para garantir um futuro energético resiliente e sustentável.

Este estudo, embora abrangente, reconhece suas limitações, particularmente em relação à variação nas capacidades políticas e econômicas regionais que podem afetar a implementação das recomendações. Futuras investigações poderiam explorar mais profundamente como as políticas específicas podem ser adaptadas para superar barreiras econômicas e institucionais em diferentes contextos nacionais dentro da América Latina. Além disso, seria produtivo examinar como as parcerias internacionais e o intercâmbio tecnológico poderiam ser melhor utilizados para acelerar a transição para o hidrogênio verde na região.

Por fim, enquanto algumas questões são desafiadoras, as oportunidades que o hidrogênio verde apresenta para a América Latina são de igual magnitude. A transição para o hidrogênio verde não apenas promoverá a sustentabilidade ambiental, mas também poderá redefinir a posição geopolítica da região no cenário energético global. Como tal, este estudo sugere que uma abordagem colaborativa e estratégica, que incorpore tanto a inovação tecnológica quanto a reforma política, é essencial para realizar o potencial completo do hidrogênio verde como uma peça central da matriz energética da América Latina.

REFERÊNCIAS

- IEA. INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. **World Energy Outlook 2019**. Paris: IEA, 2019.
- IPCC. INTERNATIONAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. **Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation**. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- ONU. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. Nova Iorque, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org>. Acesso em: 15 de abr. 2024.

SHIHAB-ELDIN, A.; ALSHAMMARI, Y.; FATTOUH, B. **Green Hydrogen Economy for the Arabian Gulf Region**. Journal of Energy Economics, 2011.

SMIL, V. **Energy Transitions: Global and National Perspectives**. 2nd ed. Santa Barbara: Praeger, 2017.

STERN, N. **The Economics of Climate Change: The Stern Review**. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

YERGIN, D. **The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power**. New York: Simon & Schuster, 1991.

LINHAS GERAIS A RESPEITO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA NO MEIO AMBIENTE BRASILEIRO: ATUAÇÃO, IMPACTOS E PERSPECTIVAS

*General Lines about the United States of America in the Brazilian Environment:
Performance, Impacts and Perspectives*

Nairana Karkow Bones³ e Caio Junior Auler⁴

RESUMO

Por efeito da intensificação das mudanças climáticas, a questão ambiental tem se constituído como uma das agendas centrais nas discussões na arena internacional e o Brasil se estabeleceu como um ator ativo e importante, por vezes no centro do debate entre crescimento econômico e degradação ambiental. A economia brasileira, ressalta-se, é um fator fundamental para o desenvolvimento do país e está diretamente relacionada à pauta comercial e de investimentos externos diretos (IEDs) atraídos pelo Brasil. O maior investidor externo no Brasil e o segundo maior parceiro comercial são os Estados Unidos da América, o qual têm estabelecido a cooperação ambiental como um dos principais eixos das relações bilaterais, embora apresente um padrão de IEDs no Brasil direcionados a setores críticos do ponto de vista ambiental, como a mineração e a exploração de hidrocarbonetos.

Palavras-chave: Impactos Ambientais no Brasil; Relações Brasil-EUA; Agenda Ambiental.

INTRODUÇÃO

A partir da intensificação das mudanças climáticas nos anos recentes e o acúmulo de evidências científicas em relação aos impactos da atividade econômica no ecossistema, a agenda ambiental passou a ser um dos temas centrais e influentes nos debates no Sistema Internacional. Isso

³ Doutoranda em Ciência Política e Bacharela em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). E-mail: nairanabones@gmail.com.

⁴ Mestrando em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). E-mail: caiojr99@gmail.com.

se deve ao fato de que o problema ambiental e, principalmente suas consequências, não respeitam as fronteiras políticas delimitadas pelos Estados-nação, o que o torna, automaticamente, global.

O Brasil tem se consolidado como um dos principais atores nas discussões sobre a temática, principalmente, devido a sua biodiversidade, abundância de recursos naturais, matriz energética consideravelmente diversificada e possuir como um de seus biomas a Amazônia – a maior floresta tropical do mundo. Além disso, a governança ambiental brasileira é considerada uma das mais avançadas do mundo (Cavalcanti, 2004), ainda que apresente problemas práticos e operacionais. Estes, e uma série de outros aspectos, têm tornado o Brasil um player incontornável nas discussões ambientais.

Contudo, o desenvolvimento brasileiro está fundamentalmente relacionado com a sua economia, que inclui pautas comerciais e investimentos que o Brasil atrai; ambos vinculados ao meio ambiente. Neste sentido, os Estados Unidos da América (EUA) são o segundo principal parceiro comercial e o maior investidor externo do Brasil, por conseguinte, como o meio ambiente brasileiro tem sido impactado pelos EUA? Partiremos para uma breve análise de dados dos anos recentes.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA E O MEIO AMBIENTE BRASILEIRO

Segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Brasil, 2024b), cerca de 80,6% das exportações do Brasil para os EUA correspondem ao setor da indústria de transformação, composta pelo envio de produtos semiacabados a base de ferro/aço, peças de aeronaves, equipamentos de engenharia civil e celulose. Em menor escala, há também a exportação vinculada à indústria extrativa, na qual petróleo bruto e minerais betuminosos representam a maior parte dos envios. Por esta perspectiva, em ambos os casos, a atividade base das cadeias corresponde ao extrativismo mineral, que consiste em uma atividade econômica de alto risco ambiental, tanto pelo potencial de contaminação de mananciais e solos, como pela prática de desmatamento para limpeza do terreno.

A Figura 1 busca consolidar os dados relativos às exportações brasileiras ao mercado estadunidense no ano de 2023, categorizando-as por setor e atividade econômica:

Figura 1: Exportações por setor para os Estados Unidos da América (2023)

Exportações por setor para os Estados Unidos (2023)

Fonte: elaboração própria, com base em dados disponibilizados pelo portal ComexVis, vinculado ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (2024b).

Não obstante, a mineração é estimulada pelos investimentos externos diretos (IEDs) estadunidenses no Brasil: parcela considerável deles direciona-se à extração de minerais, em um cenário que tende a se intensificar a partir do aumento da demanda por minerais críticos e terras raras, como, por exemplo, lítio, níquel e cobre, que estão envolvidos na produção crescente de baterias elétricas (Paraguassu, 2023). No que tange aos combustíveis fósseis, o setor de hidrocarbonetos também tem recebido investimentos, com destaque para a exploração de petróleo e gás (Cepal, 2022; 2023). Além disso, entre 2008 e 2017, foram anunciados 12 projetos de investimentos dos EUA em energias não-renováveis no país (Apex-Brasil, 2019).

Apesar deste cenário, o setor de energias renováveis também tem sido contemplado com IED estadunidense, ao menos no período recente. A aquisição de parques eólicos, produção de biomassa e bioenergia e a produção de hidrogênio verde constituem alguns dos investimentos em projetos sustentáveis. À exemplo disso, conforme a Cepal (2023), entre 2012 e 2021 os investimentos nos segmentos de biomassa e bioenergia na América Latina como um todo permaneceram em uma

faixa abaixo de US\$1 bilhão anuais; em 2022, contudo, a empresa estadunidense produtora de hidrogênio verde *SGP BioEnergy* anunciou um investimento considerável de US\$ 290 milhões no Brasil.

Para além dos investimentos, a cooperação política bilateral entre Brasil e EUA também tem dedicado atenção ao meio ambiente, com o desenvolvimento de projetos conjuntos. Em 2023, os países discutiram acordos para aperfeiçoamento do monitoramento ao desmatamento na Amazônia, com possibilidade de integração de satélites e tecnologia (Brasil, 2024a). Em nível governamental, contudo, o principal avanço recente foi o anúncio, por parte dos EUA, do envio de doação de US\$ 500 milhões ao Fundo Amazônia (Brasil, 2024c) – entidade responsável por desenvolver projetos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas na região amazônica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os norte-americanos, por serem um dos principais parceiros comerciais e econômicos do Brasil, tornam-se de extrema importância para diversos temas domésticos, como é o caso do meio ambiente. Entretanto, o extrativismo está presente tanto nas exportações brasileiras quanto nos IEDs dos estadunidenses ao Brasil e a tendência é que se perpetue essa vinculação degradante à questão ambiental. Por mais que haja relação de cooperação ambiental bilateral entre ambos os países, e um fortalecimento da questão no contexto internacional, perspectivas de que efetivamente teremos uma proteção maior ao tema não são asseguradas, enquanto tivermos nas principais pautas econômica-comerciais atividades que vão no sentido contrário.

REFERÊNCIAS

APEX-BRASIL – Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. **Mapa Bilateral de investimentos Brasil / Estados Unidos da América, 2019**. Disponível em: <https://www.apexbrasil.com.br/inteligenciaMercado/MapaInvestimentosBilaterais>. Acesso 16 jul. 2023.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. **Brasil e EUA Discutem Acordo para Aperfeiçoar Monitoramento da Floresta Amazônica**, 25 jul. 2023. 2024a. Disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2023/07/brasil-e-eua-discutem-acordo-para-aperfeiçoar-monitoramento-da-floresta-amazonica> Acesso em: 02 abr. 2024.

BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. **ComexVis**. 2024b. Disponível em: <http://comexstat.mdic.gov.br/pt/comex-vis>. Acesso em: 14 mar. 2024.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. **EUA Anunciam Doação de R\$ 2,5 bilhões para o Fundo Amazônia**, 22 abr. 2023. 2024c. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/noticias/eua-anunciam-doacao-de-r-2-5-bilhoes-para-o-fundo-amazonia> Acesso em: 02 abr. 2024.

CAVALCANTI, C. Economia e Ecologia: Problemas da Governança Ambiental no Brasil. **Revista Iberoamericana de Economía Ecológica**. 2004. Disponível em: <https://redibec.org/ojs/index.php/revibec/article/view/340>. Acesso em: 10 mar. 2024.

CEPAL – Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. **CEPALSTAT: Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas**. 2022. Disponível em: <https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?theme=3&lang=es>. Acesso em: 10 mar. 2024.

CEPAL – Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. **La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2023**. Santiago: Naciones Unidas, 2023. Disponível em: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48978/S2300647_es.pdf?sequence=8&isAllowed=y. Acesso em: 10 de mar. 2024.

PARAGUASSU, L. EUA Querem Investir no Brasil para Extração de Minerais Críticos. **Site UOL**, 22 mar. 2023. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2023/03/22/eua-querem-investir-no-brasil-para-extracao-de-minerais-criticos-diz-enviado-de-biden.htm>. Acesso: 15 mar. 2024.

ENERGIAS RENOVÁVEIS NO BRASIL:**É A ENERGIA EÓLICA UMA OPÇÃO PARA A GARANTIA DA SEGURANÇA ENERGÉTICA?***Renewable Energy in Brazil: is Wind Energy an Option for Ensuring Energy Security?*Josieli Santini⁵ e Luiz Pedone⁶**RESUMO**

Este artigo tem como objetivo discutir a participação da fonte eólica na matriz energética e elétrica brasileira em termos de segurança energética. A pergunta que norteia esse estudo é: a energia eólica é uma opção acessível para garantir a segurança energética no Brasil? Em um cenário onde emergências ambientais, resultado da crescente exploração e degradação ambiental, têm sido cada vez mais recorrentes, a manutenção do equilíbrio entre meio ambiente e acesso à energia a preços justos para a população é imperativo para o desenvolvimento sustentável. Por isso, apesar de tratar de conceitos diferentes, é necessário aproximar e relacionar a segurança ambiental e a segurança energética. Dado o esgotamento dos grandes empreendimentos hidrelétricos, as novas renováveis chamam a atenção. A competitividade da fonte eólica, tanto onshore – que já possui cadeia produtiva consolidada no Brasil – quanto offshore – cuja indústria precisa ser fomentada, visto a complexidade das tecnologias que espaços marinhos demandam – estão aumentando e essas fontes podem se tornar predominantes dentro de alguns anos.

Palavras-chave: Segurança Energética; Energia Eólica; China; Brasil.

⁵ Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos da Defesa e da Segurança, Universidade Federal Fluminense. Pesquisadora do Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho (CEDEPEM/UFPEL/UFF). Bolsista CAPES. E-mail: jsantini@id.uff.br. Orcid: 0000-0002-3346-9708.

⁶ Professor de Políticas Públicas e Relações Internacionais, Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos da Defesa e da Segurança, Universidade Federal Fluminense (PPGEST/Inest/UFF). Coordenador do Centro de Estudos sobre China Contemporânea e Ásia (CEA/NEA/UFF). E-mail: luizpedone@id.uff.br. Orcid: 0000-0002-4591-4258.

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo discutir a participação da fonte eólica na matriz energética e elétrica brasileira em termos de segurança energética. A pergunta que norteia esse estudo é: a energia eólica é uma opção acessível para garantir a segurança energética no Brasil? Em um cenário onde emergências ambientais, resultado da crescente exploração e degradação ambiental, têm sido cada vez mais recorrentes, a manutenção do equilíbrio entre meio ambiente e acesso à energia a preços justos para a população é imperativo para o desenvolvimento sustentável. Por isso, apesar de tratar de conceitos diferentes, é necessário aproximar e relacionar a segurança ambiental e a segurança energética.

Na primeira seção, serão revisitados os conceitos de segurança ambiental e segurança energética e a securitização do meio ambiente como um fator que coloca em pauta o meio ambiente como uma ameaça à segurança. Ao mesmo tempo, a participação do setor energético, que contribui com, ao menos, 70% das emissões de gases de efeito estufa (GEE), expõe as relações de produção e consumo, que, por sua vez, são consequência do sistema energético baseado na exploração de combustíveis fósseis (Martínez-Gonzales, 2020, s/p). Apesar da preocupação ambiental, a segurança energética tende a ser vista muito mais a partir do desenvolvimento econômico do que pela ótica da preservação ambiental ou do bem-estar social.

Na segunda seção, o debate envolve as transições energéticas e a posição do Brasil no cenário das energias renováveis. Projetos estratégicos que tiveram como foco a construção de grandes hidrelétricas, atrelados à disposição de recursos naturais, deram início ao protagonismo brasileiro no setor energético. Por isso, ao tratar de transições energéticas, o plural é mais adequado: ao mesmo tempo em que países buscam a independência energética tendo como base uma matriz composta pelo carvão ou pelo petróleo, há países, como é o caso do Brasil, que partem de uma matriz energética mais renovável do que a média mundial para uma diversificação de fontes. Em última instância, entre esses dois cenários, 76% da população ainda vive sem acesso à energia (IEA, 2022, p. 26).

Por fim, na terceira seção, além de um panorama do crescimento da fonte eólica no mundo e, em particular, no Brasil, dados referentes ao avanço recente no país serão discutidos. Mais da metade da distribuição de energia elétrica se dá a partir das hidrelétricas, no entanto, uma expansão demanda grandes projetos e custos ambientais. O esgotamento das hidrelétricas, nesse sentido, é uma realidade. Por isso, a fonte eólica, assim como a solar, pode se tornar uma opção para o aumento da

oferta, tendo em vista o incentivo à eólica onshore e a dimensão do espaço marinho, que tem potencial para o crescimento offshore da matriz elétrica brasileira. O Brasil viu um salto na oferta de energia em 2023, o que indica que o caminho para a segurança energética está cada vez mais próximo das novas renováveis.

1. SEGURANÇA ENERGÉTICA E A SECURITIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE: DA TEORIA À PRÁTICA

Tanto o conceito de segurança ambiental como o de segurança energética, assim como a ideia “tradicional” de segurança, são amplos e, muitas vezes, carecem de um significado padrão. Mesmo que seja debatido a fim de encontrar uma definição comum, a dificuldade envolvendo o termo atravessa a essência da palavra: segurança é um estado que se relaciona com a ausência de ameaças. Pressupõe-se, portanto, que a vertente subjetiva prevaleça sobre qualquer objetividade dado que segurança depende de quem, para quem e em qual contexto é inserida. Nas próximas seções, a relação entre segurança e meio ambiente e energia e o processo de securitização, importante para a formação das agendas ambiental e energética, será discutida do ponto de vista teórico.

1.1 A conceituação teórica de segurança ambiental e segurança energética

Segurança ambiental e segurança energética, apesar de possuírem a mesma indefinição conceitual que rodeia o termo, não dizem respeito ao mesmo conteúdo. Apesar disso, a relação entre energia e meio ambiente é clara: o setor energético acumula protagonismo quando o assunto é emissão de gases de efeito estufa, apesar do crescimento das energias limpas (IEA, 2023, p. 9). Podemos, inclusive, dizer que um dos requisitos para a segurança ambiental é o acesso à energia limpa, renovável, confiável e com um preço acessível a todos (ODS 7), com foco na redução das emissões de carbono na atmosfera. Essa ideia, em última instância, diz respeito a uma consequência desejável tendo em vista a segurança ambiental.

As raízes da insegurança ambiental estão atreladas, principalmente, às dinâmicas de expansão do capitalismo. A relação produção-consumo, portanto, segundo López-Vallejo (2020, p. s/p), é a origem das consequências do estado de insegurança que indivíduos possuem em relação ao ambiente em que vivem. Isso quer dizer que a produção e a oferta, que acompanham uma demanda crescente por bens e serviços, pressionam a capacidade que o planeta tem de reencontrar o equilíbrio ambiental. Sob outro ponto de vista, o esgotamento de recursos naturais na era do Antropoceno —

caracterizada pela modificação do meio ambiente a partir da ação humana (Riojas Rodríguez e Sosa Alvarado, 2020, s/p), comprometendo a estabilidade – exige que conceitos como segurança e ameaça sejam atualizados.

A segurança energética adquiriu diversos significados durante os anos. O conceito dominante reflete a segurança em termos energéticos como a capacidade que um país tem de reduzir as vulnerabilidades diante da possibilidade de interrupção dos fluxos energéticos ou mudanças no nível de preço de mercado (Nina, 2020, p. 27). Pode se dizer que, explicitamente, ele adquire uma conotação econômica, quando a constância na oferta é posta como requisito para o estado de segurança. Implicitamente, por outro lado, o que está em jogo é a autonomia dos países em sentido político, ou seja, “a liberdade para fazer escolhas, para tomar decisões, independentemente das ideias, influências, interesses, pareceres ou intenção de outrem” (Gonçalves, 2017, p. 2).

Se, na metade do século XX, a exploração de petróleo era o imperativo para a segurança dos países, no século XXI, ele passa a ser a diversificação da matriz energética. Uma das vantagens das fontes renováveis, a propósito, é a disposição geográfica dos recursos. Enquanto os combustíveis fósseis, como o petróleo, não estão distribuídos igualmente entre todos os países, recursos como água e ar estão relativamente mais acessíveis. O petróleo, inclusive, passou a ser visto com foco militar, uma vez que foi usado como arma, dada a exclusividade da exploração por alguns poucos países, a dizer, os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Martínez González, 2020, s/p).

1.2 Securitização do meio ambiente como estopim para a transição energética de baixo carbono

A ampliação do conceito de segurança, cujo foco convencional é no Estado e em questões militares, pode ser considerada uma resposta tanto à limitação das teorias tradicionais como às transformações internacionais. As prioridades de segurança, nesse sentido, para além dos preceitos realistas, passam a ser questões alheias ao âmbito militar, ou seja, que englobam, por exemplo, o combate às drogas e o meio ambiente (Nina, 2020, p. 61). Partindo da abordagem construtivista, qualquer problema pode ser considerado uma questão de segurança, desde que securitizado. Em outras palavras, securitização diz respeito à apresentação de algo como uma ameaça existencial ao Estado, requerendo, portanto, medidas emergenciais que são justificadas por meio de ações no âmbito político, militar e econômico (Buzan, Wæver e de Wilde, 1998, p. 24).

As prioridades de segurança, de acordo com Nina, tendem a ser socialmente construídas a partir de discursos e compartilhamento de ideias e valores (Nina, 2020, p. 62). Se padrões elevados de consumo de energia são, por um lado, motor para o desenvolvimento, por outro, são responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa e aquecimento global e, se caracterizados como problema de segurança, formarão a agenda internacional e serão enfrentados. A concretização das ameaças, segundo Yergin (2022, p. 345), em certo ponto passa a ser refletida no vocabulário dos líderes e da sociedade uma vez que o “aquecimento global” é potencializado e torna-se “emergência climática” ou, mais extremo ainda, “catástrofe climática”.

O movimento de securitização pode ser analisado por meio de discursos, documentos, políticas e discussões que levam ao enfrentamento concreto de determinadas questões. No caso do meio ambiente, não somente autoridades estatais, mas também organizações internacionais são agentes securitizadores. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, por exemplo, declarou as mudanças climáticas como parte das ameaças à segurança nacional no século XXI (López-Vallejo, 2020, s/p). Por outro lado, no âmbito das Nações Unidas, entre os anos 2000 e 2015, além de discursos, dois documentos relacionados às questões ambientais foram publicados: a Agenda 21 e a Agenda 2030. Esta, com objetivos e metas amplas, busca no tripé do desenvolvimento sustentável – economia, meio ambiente e sociedade – o enfrentamento das emergências ambientais.

A securitização do meio ambiente e de bens energéticos deve ser compreendida tendo em vista contextos sociopolíticos e econômicos que impactam a construção das ameaças. Assim como, em 1979, o presidente Carter securitizou o petróleo em meio ao contexto da crise dos anos 1970, ao afirmar que o petróleo era um bem vital e que os Estados Unidos da América empregariam os meios necessários para garantir o fornecimento, a transição para recursos renováveis como forma principal de geração de energia não está à margem de fatores políticos, econômicos e culturais que se relacionam com os interesses dos atores (Martínez González, 2020, s/p). O efeito contrário, ou seja, a “dessecuritização”, também pode ocorrer e o exemplo mais emblemático foi o negacionismo ambiental do ex-presidente Donald Trump⁷, que teve como consequência a denúncia dos EUA aos Acordos de Paris.

⁷ As grandes empresas de petróleo, como Exxon e Chevron, inclusive, serão beneficiadas em caso de vitória do ex-presidente dos EUA nas eleições presidenciais, em 2024. Em troca de financiamento para a campanha, medidas em torno das energias renováveis e dos veículos elétricos, por exemplo, podem ser revogadas. Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/politics/2024/05/09/trump-oil-industry-campaign-money/>. Acesso em 24 jun. 2024.

A invasão russa à Ucrânia, segundo Yergin, acentua uma crise energética que teve início com a pandemia de Covid-19 e que causa distorções no mercado energético (Yergin, 2022, p. 10). As discussões na União Europeia sobre a questão energética, a propósito, estão em pauta. O cenário energético é caracterizado, além da dependência do gás russo, pela crescente demanda (Fuser, 2013, p. 73). Com o conflito militar na Ucrânia, os países do bloco buscam reduzir a dependência, inclusive como forma de retaliação, e reformular a política energética. Com isso, as discussões sobre construção de gasodutos que ligam a União Europeia à Rússia têm sido substituídas pela possibilidade de novas formas de geração de energia serem, estrategicamente, incorporadas à matriz energética. A materialização dessa política é encontrada no *REPowerEU Plan*⁸, um plano lançado em maio de 2022 cujo objetivo é buscar a autossuficiência energética.

2. TRANSIÇÕES ENERGÉTICAS E ENERGIAS RENOVÁVEIS: O BRASIL NA VANGUARDA DA DESCARBONIZAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA

A discussão sobre transições energéticas envolve, primeiramente, questões relacionadas ao desenvolvimento dos países. Em geral, maiores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), por exemplo, estão associados a maior consumo energético, assim como baixos indicadores econômicos e sociais estão presentes em países cujo acesso à energia é escasso (Nina, 2023, p. 16). A primeira transição energética teve início na Grã-Bretanha e foi marcada pela substituição da madeira pelo carvão, que não se consolidou até 1900, quando passou a cobrir metade da demanda de energia mundial (Yergin, 2023, p. 340). Por outro lado, o foco nas energias renováveis surgiu após as crises do petróleo e evidenciou a fragilidade desse mercado e o perigo da falta de diversificação das matrizes energéticas.

2.1 Transições energéticas: do carvão ao petróleo, do petróleo às fontes renováveis

A descoberta e a evolução de novas fontes de energia são responsáveis, em grande medida, pela forma como a sociedade, a economia e as relações de poder são conhecidas. O desenvolvimento econômico foi acompanhado, lado a lado, por mudanças nas matrizes energéticas nacionais. Destaca-se a Revolução Industrial, levada a cabo, no seu auge, pelo carvão. Da mesma

⁸ Maiores informações sobre o *REPowerEU Plan* podem ser encontradas em https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repower-eu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en#documents. Acesso em 29 jul. 2023.

forma, o petróleo foi o motor das transformações econômicas no século XX. Arelada à exploração e à crescente demanda por combustíveis fósseis, o mundo se depara, no século XXI, com níveis alarmantes de emissões de carbono na atmosfera, com o aquecimento global e com as emergências climáticas, resultantes de ações antropogênicas.

Transições energéticas, de acordo com Yergin (2022, p. 10), não são processos que acontecem rapidamente. O petróleo, por exemplo, foi descoberto nos Estados Unidos da América em 1859, mas foi apenas na segunda metade do século XX que os números referentes ao consumo do carvão foram superados (Ibidem). Nesse sentido, no século XXI, concomitantemente a uma urgência pela redução de emissões de carbono, pode ser visto o crescimento das fontes renováveis, como a eólica e a solar, e por uma “transição energética que substitua os combustíveis fósseis por novas fontes de energia que sejam ‘limpas e renováveis’” (Fiori, 2023, p. 69).

O objetivo da transição energética atual, além de incorporar novas fontes de energia, é mudar a fundação do que hoje é um mercado que movimenta trilhões de dólares (Yergin, 2022, p. 11) e que é baseado na exploração, principalmente, de combustíveis fósseis. Algumas questões, no entanto, como a justiça energética, ou seja, energia a preços justos e acessíveis, disfunções econômicas envolvendo oferta e demanda de energia, a divisão desigual entre norte e sul do globo e a crescente demanda por minerais — componentes essenciais para a indústria de painéis solares e aerogeradores, desafiam a velocidade da transição (Ibidem, p. 13). Apesar da expectativa sobre o aumento da competitividade das novas renováveis, os custos ainda são elevados, tendo em vista que grande parte da população ainda não tem acesso à energia nos moldes tradicionais.

Da mesma forma, na transição energética do século XXI, no caso do Brasil, os incentivos e atenções se voltam para as novas renováveis. Esse movimento é uma resposta às emergências climáticas, que colocam em xeque a distribuição elétrica da principal fonte renovável do país, que compõe 60% da matriz elétrica: as hidrelétricas. As emergências ambientais, como as secas na metade norte do país, prejudicam o nível dos reservatórios de água, comprometem a eficiência das usinas e demandam uma nova abordagem política no que se refere aos projetos energéticos. O Brasil situa-se numa posição privilegiada, tendo em vista que possui não só uma das matrizes mais renováveis do mundo, mas também abundância em recursos naturais.

No entanto, a empreitada pode causar novas dependências, uma vez que a maioria dos componentes dos aerogeradores e dos painéis fotovoltaicos, na ausência de investimento e expertise produtiva no Brasil, são produzidos na China e na Europa. Além disso, na sua composição são

necessários minerais críticos que tendem ao monopólio chinês por conta da sua localização concentrada (Gaspar Filho e Santos, 2022, p. 15). Para o crescimento das fontes eólica e solar, portanto, minerais críticos se tornam um condicionante do seu êxito. Isso nos traz de volta à exploração, desta vez, de minerais finitos e uma nova gama de impactos ambientais, além de ponderações e questionamentos quanto à eficácia a longo prazo da transição energética limpa.

2.2 Breve histórico sobre as energias renováveis no Brasil: da hidroeletricidade e dos biocombustíveis ao avanço das novas renováveis

O setor energético esteve direta e indiretamente relacionado às políticas e ao planejamento estratégico do Brasil. Portanto, foram lançados ambiciosos programas para a construção de usinas hidrelétricas, incentivo à energia nuclear e indústria petrolífera e dos biocombustíveis, como o etanol (Vizentini, 1998-1999, p. 7). Um destaque no contexto energético foi o II Plano Nacional de Desenvolvimento, lançado em 1974. A ideia era aprofundar o processo de substituição de importações e tornar o Brasil autossuficiente em insumos básicos e em energia (Ibidem). A diversificação da matriz energética, aliada à segurança e à autonomia eram o objetivo principal no setor energético daquela época (Nina, 2023, p. 79).

Além da prevalência da fonte hidráulica, o Brasil conta com a participação das fontes eólica e solar, também denominadas de novas renováveis, e com a biomassa advinda da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, também incentivada a partir do Programa Nacional do Alcool durante as crises do petróleo, foi responsável por substituir parcialmente o consumo do combustível no Brasil. A matriz elétrica brasileira conta com uma participação de 80% de fontes renováveis por conta da geração de eletricidade advinda das hidrelétricas, responsáveis por 103,2 GW, que corresponde a 53,5% do total produzido. O Brasil, portanto, ocupa um lugar de destaque, principalmente se comparado à média mundial, que utiliza apenas 28% de fontes renováveis para a geração de energia elétrica.

Quanto às novas renováveis, o Programa de Incentivo às Fontes Renováveis de Energia Elétrica, de 2001, que teve como objetivo aumentar a oferta de pequenas centrais hidrelétricas, da biomassa e de empreendimentos eólicos, foi a política que inaugurou o incentivo à fonte eólica (Barbosa, 2018, p. 7). Desde então, os complexos eólicos onshore se tornaram responsáveis pela geração de 28,67 GW, o que corresponde a uma participação de 14,45% na matriz elétrica brasileira (ANEEL, 2024a, s/p). Quanto à eólica offshore, até o momento, os projetos passam pela fase de

licenciamento ambiental no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). As fontes renováveis correspondem a 84,11% da geração elétrica, o que caracteriza o Brasil como um dos países com a matriz elétrica mais renovável do mundo.

O avanço na energia eólica, além disso, contribui para a substituição dos combustíveis fósseis. Nesse sentido, o incremento dessa fonte na matriz elétrica abre novos caminhos por conta da possibilidade de produção de hidrogênio verde, combustível com potencial econômico e que vem despontando como possível substituto do petróleo. Politicamente, já existe a movimentação para a regulamentação do hidrogênio verde, considerado o combustível do futuro: o marco legal do hidrogênio de baixo carbono segue em discussão na Câmara dos Deputados. O hidrogênio verde disponibiliza hoje 2% do total da energia consumida, mas a União Europeia antecipa que ele deve providenciar até 25% do total da energia até 2050 (Yergin, 2022, p. 10).

3. PANORAMA GERAL DA ENERGIA EÓLICA NO CENÁRIO DE TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

A transição energética precisa ser vista para além da segurança energética. Isso quer dizer que mudanças nos padrões de geração de eletricidade e do consumo de combustíveis fósseis, por exemplo, deve levar em consideração, entre outros, o contexto social. De fato, a busca por fontes que reduzem o impacto das necessidades humanas sobre o meio ambiente, são mais eficientes e reduzem a dependência econômica pelos combustíveis fósseis tem sido considerada primordial. No entanto, atrelar a justiça social à energética é imperativo quando o assunto é o enfrentamento integrado das mudanças climáticas, tendo em vista que as fronteiras são diluídas e, portanto, qualquer população é potencialmente afetada pelos desequilíbrios ambientais. Nesse contexto, a energia eólica desponta como uma das protagonistas na guinada às energias limpas e renováveis e o Brasil tem investido na ampliação dessa fonte na matriz elétrica.

3.1 O desenvolvimento da energia eólica no mundo e no Brasil: novas fronteiras para a geração de energia

O desenvolvimento da indústria eólica remonta ao século XX, mas é no século XXI que o crescimento real da fonte ocorre, impulsionado principalmente por inovações tecnológicas (Yergin, 2023, p. 386). A Dinamarca foi pioneira, em 1976, na comercialização de energia advinda de um aerogerador onshore (Bae, 2021, p. 5). No mesmo país, em 1991, houve a inauguração do primeiro

parque eólico offshore (Ibidem, p. 10). A produção de energia eólica, que até 2022 era concentrada em países europeus, viu a liderança passar para o continente asiático, que concentra 46% da capacidade eólica mundial instalada (*The Energy Institute*, 2023, p. 49). Falar em energias renováveis é trazer a China para o contexto: o país ocupa a liderança em termos de potência instalada (Figura 1), apesar de ser dependente do carvão, e é um dos maiores produtores de componentes essenciais para as novas renováveis.

A primeira turbina eólica em águas chinesas foi instalada em 2007, enquanto a primeira fazenda foi comissionada em 2010 (GWEC, 2022, p. 79). Além disso, o país busca ampliar as fronteiras e investe em aerogeradores offshore. Entre políticas, estratégias e subsídios para a produção e consolidação do mercado das energias, o país cresceu não somente em termos de potência instalada, mas principalmente tecnologia e infraestrutura para suprir a demanda. A indústria evoluiu e vem desenvolvendo turbinas e equipamentos de ponta, o que acarreta na liderança das empresas chinesas na economia global (GWEC, 2023, p. 52). Esse resultado pode ser relacionado às políticas de Pequim, com destaque para a *Made in China 2025*. O plano, em vigor desde 2015, busca preparar a indústria chinesa para se tornar autossuficiente em termos de tecnologia avançada, incluindo as tecnologias verdes, e aumentar a competitividade do setor a nível internacional (Arbix et al, 2018, p. 158).

Figura 1: Capacidade de geração de energia eólica em Terawatt/hora.

Fonte: Ritchie e Rosado (2020)

O carvão, seguido do gás natural e da hidroeletricidade, ainda ocupa um lugar de destaque em termos de geração de eletricidade na matriz mundial. Enquanto 61% da matriz elétrica mundial é composta pelos combustíveis fósseis, as fontes renováveis ocupam 28%. As energias renováveis vêm numa crescente, principalmente no que tange à energia eólica e à solar. O aumento na competitividade das novas renováveis, inclusive, reduz os custos de instalação de complexos eólicos e solares. Em 2022, as fontes renováveis, com exceção da hidroeletricidade e da eólica offshore, tiveram redução do custo de geração de energia (Irena, 2023, p. 32). Quanto à eólica offshore, destaca-se o alto custo de manutenção, que tende a ser reduzido, e a incipiência da indústria de componentes dos aerogeradores, que se concentra na China.

3.2 O setor energético brasileiro e o vento como novo protagonista

Os choques do petróleo, na década de 1970, ocupam um papel importante na tentativa de diversificação da matriz energética brasileira, principalmente com destaque para o desenvolvimento da energia nuclear, do gás natural e das fontes renováveis (Nina, 2020, p. 26-27). A partir dos anos 2000 e com o objetivo de diversificar a matriz elétrica nacional após sucessivas crises no abastecimento hídrico, resultantes, principalmente, de fatores ambientais e ausência de planejamento, o Estado passou a incentivar, por meio do Programa de Incentivo às Fontes Renováveis de Energia Elétrica (Proinfa), a construção de pequenas unidades hidrelétricas e centrais eólicas onshore, localizadas majoritariamente no sul e no nordeste do país. O crescimento da fonte eólica foi impulsionado também por financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Por outro lado, a geração de energia offshore é algo recente e o primeiro marco legal regulamentando a cessão e uso do espaço marinho foi o Decreto 10.946/2022. Como consequência, o número dos pedidos com licenciamento ambiental em andamento no IBAMA para empreendimentos offshore aumentou consideravelmente no início de 2022 e até abril de 2024, sendo 97 propostas contabilizadas. O potencial previsto nos projetos corresponde a, aproximadamente, 234 GW e ultrapassa a capacidade total atualmente instalada para todas as fontes no Brasil (IBAMA, 2024, s/p). De acordo com Carvalho (2019, p. 219), a sinergia entre os setores petrolífero e o eólico offshore pode trazer benefícios tanto para as petroleiras quanto para os administradores dos empreendimentos eólicos, principalmente na redução dos custos e impactos ambientais.

Em 2023, as fontes renováveis foram o destaque da matriz elétrica brasileira. Os 140 parques eólicos onshore que passaram a operar somaram 4,9 GW e corresponderam, portanto, a

47,65% da expansão da matriz (ANEEL, 2024b, s/p). O Brasil é o protagonista em relação aos países sul-americanos na oferta de energia eólica (Figura 2) e totaliza, levando em consideração todas as fontes, aproximadamente, 200 GW em potência instalada. Destes, os aerogeradores terrestres são responsáveis por 29,42 GW, que representam 14,21% da oferta (Ibidem). Se, por um lado, o que motivou a elaboração do Proinfa⁹ foram crises na oferta elétrica (Bae, 2021, p. 34), por outro o crescimento do consumo elétrico também chama a atenção e justifica o planejamento e a expansão energética, por conta, principalmente, do desenvolvimento sustentável e das mudanças climáticas (MME, 2023, s/p).

Figura 2: Capacidade de geração de energia eólica em Gigawatt/hora

Fonte: *The Energy Institute* (2023)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve o propósito de discutir a participação da energia eólica na matriz energética e elétrica brasileira em termos de garantia da segurança energética. Por outro lado, não teve como objetivo esgotar o assunto ou entrar em questões institucionais que envolvem o sistema elétrico brasileiro. Por isso, na primeira seção, a interrelação e as diferenças envolvendo a segurança ambiental e a energética foram discutidas: energia é parte essencial quando o assunto é enfrentamento

⁹ O Programa de Incentivo às Fontes Renováveis de Energia Elétrica, instituído pela Lei nº 10.438/2002, dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica no Brasil, com o objetivo de incentivar a construção de parques eólicos, pequenas centrais hidrelétricas e a biomassa. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110438.htm. Acesso em 22 jan. 2024

das mudanças climáticas e padrões de consumo de energia afetam diretamente a segurança ambiental. Na segunda seção, além de um panorama histórico sobre as transições energéticas, um contexto geral sobre as energias renováveis no Brasil foi traçado. Por fim, discutiu-se o surgimento da fonte eólica, o protagonismo chinês e a realidade do Brasil em termos de potência renovável instalada, tendo como base dados oficiais de agências brasileiras e internacionais.

A transição energética nos moldes do século XXI, ou seja, rumo à descarbonização da economia e da substituição gradual dos combustíveis fósseis, já teve início no Brasil no século XX. A partir de projetos estratégicos que visaram estruturar o setor energético, o foco voltou-se para a construção de grandes hidrelétricas, responsáveis hoje por 60% da oferta de energia elétrica. Apesar de o país estar entre as matrizes mais renováveis do mundo, uma crise no setor elétrico no início dos anos 2000 pôs em xeque o protagonismo das hidrelétricas e escancarou a falta de planejamento energético. Por isso, por meio do PROINFA e da criação de entidades específicas, como a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), buscou-se a diversificação da matriz brasileira a partir do incentivo a novas fontes, como a eólica.

De fato, em termos de potencial eólico, o Brasil é um dos destaques na América do Sul. A fonte eólica teve um crescimento considerável na oferta de eletricidade. Em 2023, os 140 parques eólicos onshore que começaram a operar foram responsáveis por uma expansão de 43,65% na matriz elétrica brasileira. Além disso, parques eólicos offshore são previstos e estão em fase de licenciamento ambiental pelo IBAMA. De acordo com as políticas adotadas desde os anos 2000, o país busca a diversificação da matriz energética e a redução da dependência do petróleo. Além disso, tendo em vista que usinas hidrelétricas demandam grandes áreas e são empreendimentos que impactam o meio ambiente, as atenções se voltaram para os complexos eólicos e as centrais solares.

Dado o esgotamento dos grandes empreendimentos hidrelétricos, as novas renováveis chamam a atenção. A competitividade da fonte eólica, tanto onshore – que já possui cadeia produtiva consolidada no Brasil – quanto offshore – cuja indústria precisa ser fomentada, visto a complexidade das tecnologias que espaços marinhos demandam – estão aumentando e essas fontes podem se tornar predominantes dentro de alguns anos. No Brasil, alguns são os empecilhos que envolvem o setor energético, principalmente em termos institucionais e estruturais, mas, tendo em vista o protagonismo nos últimos anos da fonte eólica na matriz energética, as novas renováveis podem ser opção para a manutenção da liderança do país em termos de oferta renovável de energia, além de garantir a segurança energética e ambiental, nacional e regionalmente.

REFERÊNCIAS

- ARBIX, G.; MIRANDA, Z.; TOLEDO, D.; ZANCUL, E. Made in China 2025 e Industria 4.0: a difícil transição chinesa do catching up à economia puxada pela inovação. **Revista Tempo Social**, vol. 30, nº 3, 2018. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/ts/article/view/144303>. Acesso em 02 ago. 2023.
- ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. **Matriz Renovável/Não-Renovável**. Sistema de Informações de Geração da ANEEL – SIGA, 2024a. Disponível em: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiNjc4OGYyYjQtYWM2ZC00YjllLWJlYmEtYzdkNTQ1MTc1NjM2liwidCI6IjQwZDZmOWI4LWVjYTctNDZhMi05MmQ0LWVhNGU5YzAxNzBIMSIsImMiOiJR9>. Acesso em: 10 jan. 2024.
- ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. **Recorde na Expansão da Geração**: matriz elétrica brasileira teve aumento de 10,3 GW em 2023. 2024b. Disponível em: <https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2024/recorde-na-expansao-da-geracao-matriz-eletrica-brasileira-teve-aumento-de-10-3-gw-em-2023>. Acesso: 10 jan. 2024.
- BAE, A. S. S. **Avaliação do Atual Status de Desenvolvimento da Indústria Eólica Offshore no Brasil**. 2021. 123 p. Dissertação (Mestrado em Planejamento Energético). Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Programa de Pós-Graduação em Planejamento Energético, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.
- BARBOSA, R. **Inserção da Energia Eólica Offshore no Brasil: análise de princípios e experiências regulatórias**. 2018. 281 p. Tese (Doutorado em Ciência). Programa de Pós-Graduação em Energia. Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.
- BUZAN, B.; WÆVER, O.; DE WILDE, J. **Security**: a new framework for analysis. Londres: Lynne Rienner Publishers, 1998.
- CARVALHO, L. P. **A Potencial Sinergia entre a Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural e a Geração de Energia Eólica Offshore**: o caso do Brasil. 2019. 245 p. Dissertação (Mestrado em Planejamento Energético). Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia - COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.

GASPAR FILHO, V.; SANTOS, T. Transição da Segurança Energética: energias limpas, minerais críticos e novas dependências. **Revista Ambiente & Sociedade**, vol, 25, nº 1, 2022. DOI: 10.1590/1809-4422asoc20210179r1vu2022L4AO.

GWEC - Global Wind Energy Council. **Global Offshore Wind Report 2022**. 2022. Disponível em: https://gwec.net/wp-content/uploads/2022/06/GWEC-Offshore-2022_update.pdf. Acesso: 02 ago. 2023.

GWEC - Global Wind Energy Council. **Global Offshore Wind Report. 2023**. Disponível em: https://gwec.net/wp-content/uploads/2023/03/GWR-2023_interactive.pdf. Acesso em: 25 set. 2023.

IBAMA. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. **Processos de Licenciamento Ambiental de Eólicas Offshore Abertos no IBAMA até 04 de Abril de 2024**.

Disponível em: https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/laf/consultas/arquivos/20240507_Usinas_Eolicas_Offshore.pdf. Acesso em 18 jun. 2024.

IEA - International Energy Agency. **CO2 emissions in 2022: growth in emissions lower than feared**. 2023. Disponível em: <https://iea.blob.core.windows.net/assets/3c8fa115-35c4-4474-b237-1b00424c8844/CO2Emissionsin2022.pdf>. Acesso em 14 jan. 2024.

IEA - International Energy Agency. **Tracking SDG7: the energy progress report 2022**. Washington DC: World Bank, 2022. Disponível em: <https://www.who.int/publications/m/item/tracking-sdg7--the-energy-progress-report-2022>. Acesso em 18 fev. 2024

IRENA - International Renewable Energy Agency. **Renewable Power Generation: costs in 2022**. Abu Dhabi: IRENA, 2023. Disponível em: <https://mc-cd8320d4-36a1-40ac-83cc-3389-cdn-endpoint.azureedge.net/->

/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2023/Aug/IRENA_Renewable_power_generation_costs_in_2022.pdf?rev=cccb713bf8294cc5bec3f870e1fa15c2. Acesso em 21 fev. 2024.

FIORI, J. L. **A Guerra, a Energia e o Novo Mapa do Poder Mundial**. Petrópolis: Vozes; Rio de Janeiro: INEEP, 2023.

MME – Ministério de Minas e Energia. **Demanda de Energia Elétrica Bate Recorde e Ultrapassa os 100 GW**. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/demanda-de-energia-eletrica-bate-recorde-e-ultrapassa-os-100-gw>. Acesso em 10 jan. 2024.

FUSER, I. **Energia e Relações Internacionais** (volume 2). Rio de Janeiro: Editora Saraiva, 2013.

GONÇALVES, W. “Autonomia”. In: CARVALHO, G.; ROSEVICS, L. (Org.). **Diálogos Internacionais: Reflexões Críticas do Mundo Contemporâneo**. Rio de Janeiro: Perse, 2017.

- LÓPEZ-VALLEJO, M. Seguridad medioambiental. In: LOZANO VASQUEZ, A.; RODRÍGUEZ SUMANO, A. **Seguridad y Asuntos Internacionales**. Cidade do México: Siglo XXI Editores México, 2020.
- MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. Seguridad energética: una breve aproximación. In: LOZANO VASQUEZ, A.; RODRÍGUEZ SUMANO, A. **Seguridad y Asuntos Internacionales**. Cidade do México: Siglo XXI Editores México, 2020.
- NINA, A. M. **A Diplomacia Brasileira e a Segurança Energética Nacional**. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2020.
- RIOJAS RODRÍGUEZ, J.; SOSA ALVARADO, C. El cambio climático y la emergencia ambiental global como factores de riesgo para la seguridad internacional. In: LOZANO VASQUEZ, A.; RODRÍGUEZ SUMANO, A. **Seguridad y Asuntos Internacionales**. Cidade do México: Siglo XXI Ed. México, 2020.
- RITCHIE, H.; ROSADO, P. "Electricity Mix" Published online at **OurWorldInData.org**, 2020. Disponível em: <https://ourworldindata.org/electricity-mix>. Acesso em 10 jan. 2024.
- THE ENERGY INSTITUTE. **El Statistical Review of World Energy** (72nd Edition). 2023. Disponível em: https://www.energyinst.org/__data/assets/pdf_file/0004/1055542/EI_Stat_Review_PDF_single_3.pdf. Acesso em 12 jan. 2024.
- VIZENTINI, P. F. Política Externa e desenvolvimento no regime militar. **Princípios**, ed. 51, Nov/Dez/Jan, 1998-1999.
- YERGIN, D. **O Novo Mapa**: energia, clima e o conflito entre as nações. Porto Alegre: Bookman, 2023.
- YERGIN, D. Bumps in the energy transition: despite a growing global consensus, obstacles to reducing net carbon emissions to zero are stark. **Finance & Development** - International Monetary Fund, vol. 59, nº 4, p. 9-13, dez/2022. Disponível em: <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2022/12>. Acesso em 09 jan. 2024.

O COMANDANTE DIANTE DO ESPELHO: TÁTICA MILITAR E INTERSUBJETIVIDADE

The Commander in front of the Mirror: Military Tactics and Intersubjectivity

Delmo de Oliveira Torres Arguelles¹⁰

Grativo: Groo não ajuda nada! Ele é um idiota! Ele é um débil! Groo tem o cérebro de um caruncho! É um tolo! Não possui nenhuma capacidade intelectual!

Groo: O que você quer dizer com isso?

Dakarba: [Grativo], você está preocupado! Admita... um cabeça-de-anta também pode ser perigoso! Groo é o seu pior pesadelo! Toda sua destreza e magia não valem nada contra um homem de atos insensatos!

Sérgio Aragonés; Mark Evanier. Groo, o errante.

DO PLANEJAMENTO PARA A BATALHA

Groo, o Errante, personagem de histórias em quadrinho, foi criado pelo artista Sérgio Aragonés. É um guerreiro inspirado em outra personagem de ficção, Conan, o Bárbaro, de Robert E. Howard. Apesar da gênese influenciada por um modelo másculo e poderoso, ele é completamente desajeitado, desmiolado e ingênuo; contudo é um hábil e invencível espadachim. Groo sempre procura ajudar os mais fracos, quando consegue descobrir quem é o agressor e quem é o agredido. Quando tal discernimento não ocorre, na maior parte dos casos, o errante ataca e mata amigos e inimigos indistintamente, transformando o campo de batalha num imenso cemitério. Para um comandante, a presença de um adversário de atos insensatos – por excelência, imprevisíveis –, converte-se num desafio considerável para traçar planos de batalha. Groo seria um caso limítrofe, onde toda e qualquer racionalidade é inútil para avaliar o comportamento do outro. Contudo, tal questão não se aplica apenas nestes casos, pois fazer prognósticos no campo de combate, qualquer prognóstico –

¹⁰ Doutor em História das Ideias (UnB, 2008), com estágio pós doutoral em Estudos Estratégicos (UFF, 2020). É pesquisador associado sênior do NEA / INEST / UFF e pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho (CEDEPEM). E-mail: delmo.arguelhes@gmail.com

independentemente da racionalidade do outro –, implica em imaginar o devir humano, lidar com inúmeras possibilidades e nunca perder de vista que, qualquer projeção, por mais que esteja recheada de dados, gráficos, números ou informações privilegiadas, jamais passará de um palpite. No campo da guerra nunca há resultados definidos de antemão.

Em 30 de setembro de 1939, o encouraçado de bolso alemão¹¹ Admiral Graf von Spee, operando no Atlântico Sul desde antes do início da guerra, em 03 de setembro, fez a primeira vítima: o cargueiro britânico Clement. Quando o almirantado inglês percebeu a perda do navio, concluiu que deveria haver alguma belonave alemã agindo na área. Acabaram por mobilizar 23 navios de guerra, em nove grupos (F, G, H, I, J, K, L, X e Y), para localizar e destruir o inimigo, espalhando-se entre a África e a América do Sul. A importância dada à operação pode ser medida, também, pelo fato de cinco porta-aviões integrarem mais da metade dos grupos organizados: Eagle, Glorious, Ark Royal, Furious e Hermes. O grupo responsável pelo patrulhamento da costa oriental da América do Sul era o G, sob o comando do comodoro Henry Harwood, o qual foi composto tão somente por quatro cruzadores: Cumberland, Exeter (pesados), Ajax e Aquiles (leves).

Em 15 de novembro, o Graf von Spee afundou outro cargueiro britânico no Canal de Moçambique – entre Madagascar e a costa africana –, e, em dezembro, atacou três outros cargueiros ao largo do Cabo da Boa Esperança. Tais eventos foram interpretados pelo almirantado britânico como uma tentativa alemã de atrair a esquadra para o Oceano Índico. Diante de tal leitura, a força tarefa continuou patrulhando o Atlântico Sul; os eventos posteriores confirmariam o acerto dessa decisão. Em 13 de dezembro, em local próximo ao litoral do Rio Grande do Sul e do Uruguai, o Grupo G, sem poder contar com o Cumberland – o qual havia rumado para Port Stanley, nas Ilhas Malvinas, para reparos e reabastecimento – avistou a belonave alemã, e partiu para o ataque. Usando a vantagem do número, três contra um, os cruzadores britânicos separaram-se para abrir fogo, porém, os germânicos atiraram primeiro. O Exeter foi muito danificado pelos projéteis germânicos, sendo posteriormente rebocado até a Grã-Bretanha. Ajax e Achilles sofreram danos menos graves, porém abandonaram o combate,

¹¹ Encouraçado de bolso foi uma adaptação elaborada pela Marinha Alemã (Kriegsmarine) na década de 1930, para construir cruzadores de batalha que não destoassem dos limites do Tratado de Versalhes (1919), o qual estabelecia o deslocamento máximo das belonaves germânicas em 10.000 toneladas. A classe de navios foi nomeada Deutschland. Abandonando a construção tradicional, com chapas de aço arrebicadas, por uma nova técnica de solda, foi possível fazer esse modelo, excedendo por pouco o limite. O peso dos navios da classe Deutschland era 16.000 toneladas, mas os alemães a apresentaram como se deslocasse apenas o peso permitido pelo tratado. Graças a esse expediente, o navio era eficientemente blindado e leve. A leveza possibilitava alcançar velocidades superiores aos adversários, de até 28 nós (52 km/h). A designação “de bolso” foi usada pelos britânicos. Foram construídos três exemplares dessa classe: *Lützow* (anteriormente *Deutschland*), *Admiral Scheer*, e *Admiral Graf von Spee*.

enquanto o Graf von Spee, sob as ordens do comandante Hans Langsdorff, atingido por torpedos, mas com os canhões em pleno funcionamento, aproveitou para se refugiar num porto neutro, Montevidéu.

Esse recontro, nomeado a Batalha do Rio da Prata¹², foi um dos primeiros enfrentamentos navais do conflito. O governo uruguaio, apesar dos esforços da embaixada alemã para ampliar o prazo, concedeu apenas 72h de acolhida. Quando esse tempo findasse, a belonave deveria zarpar, o que era insuficiente para executar reparos na estrutura do navio, ou então ter toda a tripulação retida e internada em campo de prisioneiros, enquanto a guerra durasse, de acordo com a Convenção de Haia de 1907. Também de acordo com a mesma convenção, o governo local estava impedido de fornecer reposição de munições ou conserto dos armamentos. Induzido a acreditar que a Marinha Real britânica havia efetivamente cercado o estuário do rio com uma poderosa frota – a partir de comunicações de rádio forjadas pelo Grupo G, e enquanto os demais grupos da Royal Navy ainda estavam bem distantes de Montevidéu, Langsdorff ordenou o afundamento do próprio navio no dia 17 de dezembro. No dia 20, o militar germânico tirou a própria vida, num quarto de hotel em Buenos Aires, cumprindo uma tradição que estabelecia que um capitão não deveria sobreviver à destruição do navio que comandava. Partiremos desse evento para pensarmos sobre a intersubjetividade na guerra.

A BATALHA E O OUTRO

Carl von Clausewitz coloca como um dos aspectos mais relevantes da guerra a questão da intersubjetividade. Sendo a guerra a colisão de forças vivas, o comportamento do outro é um dado fundamental (2010, p. 11). Clausewitz apresenta três definições sobre o fenômeno da guerra: um duelo na mais vasta escala (2010, p. 07), um ato de violência que força o adversário a submeter-se à vontade do comandante (2010, p. 07) e – a mais notória – a realização das relações políticas por outros meios (2010, p. 27). Nos aspectos ideais, a dinâmica da guerra possui três ações recíprocas¹³. Uma delas remete ao uso da força no campo de batalha, dimensionado de forma adequada para desarmar o inimigo. Sendo a guerra um conjunto de atos violentos, onde cada adversário executa a lei do outro (2010, p. 10-127), não haverá – no campo teórico – limites para a manifestação da violência. O

¹² A fonte descritiva dos eventos factuais aqui narrados sobre a Batalha do Rio da Prata foi: Grolier, 1966, p. 241-60.

¹³ A primeira ação recíproca versa sobre o uso ilimitado da violência, onde cada lado executa a lei do outro, planejando a partir do que se pensa sobre a reação inimiga (2010, p. 10). A segunda é a interrelação entre as forças combatentes, onde cada comandante dita as próprias regras ao outro, sofrendo simultaneamente a mesma influência (2010, p. 11). A terceira é a estimativa do “poder de resistência do inimigo” (2010, p. 11), que sempre será movente, o qual também na teoria representa uma tendência aos extremos. Dessa tríade, há respectivamente animosidade (povo), planejamento (forças armadas) e vontade (governo). O que acaba por limitar as tendências ao extremo da arte da guerra é realidade fática, organizada pelos ditames políticos. Ver também: Arguelhes; Alves, 2019, p. 236ss.

aparecimento desta nos combates seria uma adequação em relação ao outro. Em síntese apertada, ambos os adversários podem manter a violência de um conflito em baixa intensidade, agindo com proporcionalidade. Contudo, a vontade de sobrepujar o outro – tal vontade aumenta exponencialmente, em proporção direta à importância conferida aos objetivos militares –, pode levar a uma escalada crescente de atos violentos, de ambos os lados, sem limites. No campo prático, o que pode limitar a intensidade dos combates é a liderança política. Daí o sentido da famosa frase clausewitziana. Sendo um instrumento político, a guerra é um meio para se atingir um determinado fim. Não se pode conceber o primeiro independente do segundo. Nunca é demasiado insistir que essa observação não é uma lei inevitável da natureza, mas sim um preceito. Submeter as ações militares ao agir prudente¹⁴ da liderança política não acontece obrigatoriamente, mas deveria ser o procedimento, num Estado organizado e com instituições políticas sólidas.

O resultado da batalha é uma relação construída em referência ao outro. O objetivo de qualquer ação militar deve ser desarmar o inimigo. Essa assertiva merece uma reflexão. Remete mais à questão de desarmar a vontade de resistir do adversário. “Para que o adversário se submeta à nossa vontade, é preciso colocá-lo numa situação mais desfavorável do que o sacrifício que lhe exigimos” (Clausewitz, 2010, p. 10). Em suma, o outro deve ser convencido que a resistência não é vantajosa, e que o cenário futuro continuará sendo desfavorável. A vitória não advém do controle de território, ou de batalhas decisivas sendo travadas. Mas do convencimento do outro a se render. O exemplo da invasão e ocupação do Iraque a partir de 2003, ou mesmo da Guerra do Vietnã (1962-1975), mostra que a disposição em manter a luta de um dos lados, pode dobrar a vontade de um adversário melhor armado.

A tática é definida, desde a Antiguidade Clássica, como a arte de ordenar o exército para a batalha. A primeira função desse arranjo é enganar o adversário de tal maneira que, quando ele finalmente perceber a lógica do movimento das tropas antagonistas, seja tarde demais. Por outro lado, o adversário tentará imaginar uma tática que também siga tal preceito. Daí a afirmação clausewitziana sobre cada antagonista executar a lei do outro (2010, p. 10). Ao imaginar uma tática, qualquer que seja, o comandante o faz imaginando o comportamento do outro. O engodo funciona apenas quando não aparece ao outro como um engodo. “Eu não sou dono de mim próprio, visto ele [o adversário] me ditar as suas leis, assim como eu lhe dito as minhas” (Clausewitz, 2010, p. 11). Esta faceta remete à figura

¹⁴ Prudência – derivada do grego *φρόνησις* e do latim *prudencia* – não significa temor, indecisão ou passividade, mas sim a arte de agir corretamente no momento oportuno. Prudência, portanto, é uma das virtudes capitais da liderança política de um Estado.

da 'estratégia do labirinto', onde dois contendores enfrentam-se, enredando-se um na trilha do outro. A vantagem pende para o 'líder', em detrimento do 'seguidor'. Mas como liderar, garantindo que o outro seja o seguidor? Mas, como prever o 'outro'? E se esse 'outro' for um ser de 'atos insensatos'? Levando essa questão adiante, fica fácil mostrar que o problema não é enfrentar um Groo, um caso ficcional limítrofe, com movimentos aleatórios. Qualquer comportamento humano pode ser funcionar como algo fora do esperado. Como planejar, diante da subjetividade e imprevisibilidade das ações humanas?

PAR OU ÍMPAR

A guerra é um camaleão, pois sempre está em constante modificação, mesmo que mantenha princípios básicos de funcionamento. Experiências e expectativas se entrelaçam no campo de batalha. Uma bem conhecida aventura do detetive C. Auguste Dupin, personagem criada por Edgar Allan Poe, é *A carta roubada* (2008), publicada pela primeira vez em 1844. A narrativa d'A Carta... é uma lição, talvez até mesmo um curso completo, não apenas sobre a intersubjetividade humana, como também o é acerca das sutilezas da linguagem e da ação política. No texto, Dupin recebe um pedido de ajuda do chefe de polícia de Paris, monsieur G., para recuperar uma carta íntima, pertencente à rainha, que havia sido subtraída pelo intrigante ministro D., e utilizada como instrumento de chantagem. Um dos aspectos que salta aos olhos é a sutileza do não dito no campo político. O comissário, a princípio, resiste a falar diretamente o que foi roubado, de quem foi roubado, quem é o ladrão e o motivo do objeto roubado ser valioso: "posso arriscar-me a dizer que o papel confere a seu possuidor certo poder em certa esfera na qual tal poder é de imenso valor" (Poe, 2008, p. 50).

Finalmente, depois que Dupin e o amigo fazem perguntas mais específicas, o comissário indica quem é o chantagista e quem é a vítima. Na *Carta Roubada*, a ação transcorre inteiramente na biblioteca de Dupin, onde G. conta sobre o roubo da carta e da chantagem decorrente, e Dupin resolve o caso, após a promessa de pagamento dos honorários. Quando está explicando ao narrador como o caso foi resolvido, Dupin também conta a história do menino que sempre ganha no Par ou Ímpar. No entanto, a questão chave, tanto na conversação entre o narrador, Dupin e G., quanto nas narrativas apresentadas durante o conto, é a função da linguagem no mundo político. Como é de conhecimento geral, no espaço político, o mais importante é aquilo que não foi dito. Tal assertiva pode ser exemplificada pelo único conselho de governo recebido pelo tsar Nicolau II do pai – 'pense sempre na Índia, mas jamais a mencione' – e, mais ainda, pelo conto de Poe. Sendo o discurso um dos mais

importantes elementos do mundo político, as intenções e objetivos do sujeito falante devem sempre estar ocultas. Mutatis mutandis, numa charada onde o tema seja 'espelho', a menção a esta palavra torna-se um tabu.

Toda a operação de chantagem conduzida pelo ministro D. é feita sem citar a carta. A revelação do segredo conhecido pelo chantagista constituiu o fim da chantagem, e ele perde o poder que exerce sobre a vítima. Assim, sem nunca citar a carta, o ministro D. tem o cuidado de fazer proposições ao rei – um parente para ocupar um cargo vago, por exemplo – na frente da rainha, a qual vê-se constrangida a apoiar. Qualquer menção à missiva, faria o poder obtido por D. desaparecer imediatamente. Tal jogo de declarações subentendidas, e jamais explicitadas, só faz sentido e efetivamente funciona por que D. e a rainha conhecem os mecanismos e sutilezas do mesmo. “O poder assim ganho tem sido usado nos últimos meses de modo muito perigoso, para fins políticos” (Poe, 2008, p. 51). A sutileza da linguagem política também se encontra presente nos diálogos do comissário G. com Dupin. O comissário quer ajuda do detetive, já que é incapaz de localizar a carta. Empregando os mais hábeis meliantes de Paris, G. ordena a revista tanto da casa de D., quanto do próprio. Em esbarrões supostamente aleatórios, nas ruas, batedores de carteira profissionais revistam o ministro e nada encontram, numa demonstração de habilidade manual prodigiosa, porém inútil. A carta roubada só poderia estar na residência de D., pois a própria dinâmica do poder ganho com a carta implicava que ela sempre deveria estar disponível; ao alcance da mão.

Apesar da certeza da localização da carta, o comissário não a localizou, apesar de examinar com rigor e método todas as paredes, pisos, móveis, tapeçarias, roupas e livros da mansão do ministro. Almofadas foram examinadas com agulhas longas e finas. Móveis foram examinados na busca de compartimentos secretos, comparando se havia discrepância entre as dimensões externa e interna de gavetas e armários. Encadernações de livros passaram pelo mesmo processo, além do olhar atento sobre o musgo dos ladrilhos do pátio, para saber se ali encontrava-se um cofre secreto, de acordo com a presença ou ausência de limo, ou marcas na superfície. Todo esse esforço sem sucesso. “Você poderia ter-se poupado de tal incômodo – disse Dupin [a G.] – D., presumo, não é nenhum tolo e com certeza deve ter previsto tais ciladas” (Poe, 2008, p. 52).

Um mês depois, sem qualquer sucesso, G. retorna à biblioteca do detetive. Apesar de precisar desesperadamente da ajuda de Dupin – a generosa recompensa oferecida pela rainha havia dobrado de valor novamente –, o comissário não quer gastar mais do que já havia gasto, por isso cita o incidente altamente secreto, entremeadado de recomendações de discrição, como se fosse um desabafo

entre amigos. Dupin supera esse impasse contando a história do médico Abernethy. Um velho avaro, numa festa, citou alguns sintomas, como se fossem de outra pessoa, numa conversa aparentemente desinteressada. Quando perguntou a Abernethy o que ele faria, o médico aconselhou o suposto doente a pagar por uma consulta. Sem mais alternativas discursivas, G. promete, finalmente, a quantia de 50 mil francos pela localização. Imediatamente, Dupin cobra um cheque nessa quantia, entrega a carta ao atônito comissário, que sai apressado, para prestar contas da missão bem-sucedida.

A partir daí, Dupin explica ao narrador, e, por extensão, ao leitor, como havia solucionado o caso. A metódica empregada por G. na busca da carta foi correta, tanto na revista da casa, quanto nos esbarrões dissimulados. “Tivesse a carta colocada em local ao alcance da busca feita, e os agentes teriam, sem dúvida alguma, dado com ela” [grifo nosso] (Poe, 2008, p. 57). A carta, no entanto, não estava em outra cidade, continente, planeta ou até mesmo dimensão. Para melhor explicar sobre isso, Dupin conta a história de um menino, de cerca de oito anos de idade, o qual quase sempre ganhava as partidas de par ou ímpar. Este jogo específico é, no entanto, um pouco diferente do que o leitor se lembra, a partir das próprias experiências. Ao invés de apenas usar os dedos da mão, os jogadores usavam bolinhas de gude, ocultas na palma da mão, e, ao adivinhar ou errar a quantidade delas, o vencedor ganhava uma bolinha do perdedor. Os coleguinhas do menino atribuíam tal fenômeno à sorte. O jogador, contudo, possuía um método de jogo. Este método consistia em avaliar a inteligência e astúcia do outro, para daí deduzir a variação das jogadas. Um néscio faria a alternância entre ‘par’ e ‘ímpar’, facilitando as adivinhações, enquanto alguém menos simplório, tentaria variar a ordem. No entanto, estabelecido um padrão, o menino executava as deduções com precisão.

Quando desejo saber quão sábio, quão estúpido, quão bom, quão perverso é alguém, ou quais são seus pensamentos no momento, componho a expressão do meu rosto de modo a repetir tão acuradamente quanto possível a expressão do rosto dele, e fico esperando para ver que pensamentos ou sentimentos nascerão em minha mente ou no meu coração, como se fossem símiles ou correspondências da minha expressão”. (...) E a identificação (...) do intelecto do raciocinador com o do seu oponente depende, se o entendi corretamente, da exatidão com que o intelecto do oponente é avaliado (Poe, 2008, p. 59).

Em suma, ao se tentar imaginar a linha de ação do outro, o erro mais comum é pensar o que se faria na posição de outrem, pois tal coisa não chega perto do intelecto oponente ao se levar em conta tão somente as próprias noções de engenhosidade ou habilidade. Quando se tenta prever o comportamento do outro, o passo fundamental a ser dado é a avaliação das capacidades cognitivas do antagonista. “O sujeito é com efeito capaz de fazer-se outro, e de chegar a pensar que o outro, sendo um outro ele mesmo, pensa como ele, e que lhe é preciso colocar como terceiro, sair deste outro que é

seu puro reflexo.” (Lacan, 1985, p. 228). Deve-se variar de posições de observação e imaginação entre entes distintos; é um jogo de alteridade. A questão se resume em saber se o outro é suficientemente astuto “para saber que sou um outro para ele, e se é capaz de transpor este segundo tempo. Se o suponho idêntico a mim mesmo, suponho-o da mesma feita de pensar de mim o que estou pensando dele, e de pensar que eu vou pensar que ele vai fazer o contrário daquilo que ele pensa que eu estou pensando.” (Lacan, 1985, p. 233). Assim, a partir de Poe, Lacan pensa num jogo com múltiplos níveis de imbricações. No plano ideal, não há limites para tais considerações. Seria, *mutatis mutandis*, como um goleiro e um jogador de linha numa cobrança de pênalti, numa partida de futebol. Cada um dos jogadores tenta adivinhar qual será o movimento do outro (1º nível), o que o outro está imaginando o que ele imaginou (2º nível) e assim sucessivamente.

A carta estava além dos limites da imaginação e da cognição do comissário, mas ainda na mansão do chantagista. No intervalo de trinta dias que separou as duas conversas com G., Dupin fez duas visitas ao ministro. Na primeira, munido de óculos escuros, de lentes verdes, disse ao ministro que estava com problemas de visão. Os óculos, no entanto, permitiram que ele observasse todo o gabinete de D. sem que este o notasse. Localizada a carta, num porta cartão desgastado pelo tempo, Dupin esqueceu propositadamente um porta tabaco no aposento, usando o incidente como pretexto para retornar no dia seguinte. Enquanto conversava com o ministro, um arruaceiro, pago por Dupin, atirou com um mosquete carregado com festim. A distração causada levou D. à janela, enquanto o detetive aproveitou a ocasião para trocar a carta da rainha por outra carta. Como o ministro sabia que o comissário de polícia haveria de revistar a casa, e ele próprio, de forma metódica, escondeu o prêmio no único lugar onde não seria notada: à vista de todos, amassada e com rasgos, como se não tivesse qualquer importância. “O que está escondido nunca é outra coisa senão aquilo que falta em seu lugar” (Lacan, 1998, p. 28). Ao revistar todos os cômodos da mansão, provavelmente mais de um policial, ou até mesmo o comissário, deve ter pego a carta da rainha, mas como a missiva não correspondia à descrição feita e, também, não estava escondida (Lacan, 1998, p. 28), foi descartada imediatamente como o objeto que se procurava. A carta estava fora do alcance do olhar dos policiais.

O jogo de sujeitos que se intercambiam na Carta roubada é impressionante. De um lado o ministro D., que rouba a carta na frente da rainha, para que a rainha veja a carta sendo-lhe subtraída e saiba quem a possui a partir de então. Essas informações visuais são absolutamente necessárias, para que o ministro possa praticar a extorsão sem usar citar jamais a carta. A rainha, impedida de reagir ou de falar o que quer que seja, para não levantar as suspeitas do rei, é obrigada a assistir a tudo calada e

impassível. Prevendo que a polícia de Paris seria acionada, escondeu a carta num local fora do alcance dos homens da lei. O comissário por outro lado, ao pensar como ele mesmo esconderia a carta roubada, fracassa. Esta falha, no entanto, é a falha final, que acontece por todo um processo viciado, pois G. não soube se colocar no lugar de D.; ele o tem como um tolo, pelo fato do ministro escrever poesia, por isso não pensa além de um 'se eu estivesse no lugar dele, poderia usar esse ou aquele esconderijo'. Apenas D. sabe dimensionar as ações imediatas que a rainha e o comissário tomariam. No entanto, ele não pôde prever a intervenção de Dupin no drama.

A SORTE ESTÁ LANÇADA

Hora de retornar à Batalha do Rio da Prata. A batalha em si durou poucas horas, consistindo em quatro cruzadores trocando tiros de grosso calibre entre si. Os eventos antecedentes e posteriores, no entanto, desenrolaram-se no horizonte de expectativas de cada comandante. Ambos tentaram deduzir como o outro agiria diante do quadro que se desenhava. O planejamento de uma batalha desenvolve-se na mente do oficial comandante, a partir de duas perspectivas: a) qual objetivo tenho que atingir? b) qual será a reação do meu antagonista? Uma tática, por melhor que seja, será totalmente inútil se o oponente não se comportar como o esperado. Daí o problema de se colocar no lugar do outro, pensando não o que faria no lugar dele, mas sim o que faria sendo ele.

A guerra possui as mesmas características formais de um jogo. Jogo, para o historiador holandês Johan Huizinga, é

uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo, e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência diferente da 'vida cotidiana' (2001, p. 33).

Tal assertiva não implica numa identificação completa entre ambos os conceitos, mas a comparação entre guerra e jogo é por demais antiga. Na tradução latina do Velho Testamento, numa batalha descrita no Segundo Livro dos Reis, Abner manda os jovens jogarem (*surgant pueri et ludant coram nobis*), diante deles, como um eufemismo para o violento recontro que iniciaria a seguir (Huizinga, 2001, p. 47). Clausewitz também reconhece tais aproximações entre a guerra e o jogo, pois em ambos há a ação intersubjetiva entre grupamentos que buscam a vitória e também há a ação do acaso (Clausewitz, 2010, p. 24). Clausewitz nomeia o acaso que interfere no recontro como fricção (2010, p. 83-6). Fricção é tudo aquilo que acontece fora do esperado, por ambos os lados em disputa.

A única certeza sobre a fricção é que ela ocorrerá, em algum momento, sob alguma forma. Os únicos remédios para diminuir os efeitos negativos da mesma são o treinamento metódico dos comandados e a mente flexível e imaginativa do comandante. Apesar de reconhecer tais semelhanças entre a guerra e o jogo, Clausewitz limita as comparações ao decretar que a guerra é distinta por ser um “meio sério, para alcançar um fim sério.” (2010, p. 26). Contudo, Huizinga observa muito bem que o conceito de seriedade pode excluir o ‘jogo’, mas que a recíproca não é verdadeira. Pode-se muito bem jogar de modo sério (2001, p. 51).

O jogo imaginado por Clausewitz é tátil. Imaginar a partir dos dados imediatos, planejar e estar pronto para improvisar, tanto diante dos movimentos adversários, quanto diante do acaso. O jogo imaginado por Jacques Lacan (sem perder de vista que os estudos que ele fez sobre A carta roubada eram dedicados ao sujeito partido diante do grande outro e da identificação com os pequenos outros) a partir dos escritos de Poe recaem sobre a dimensão imaginativa do indivíduo e de como ele pode exercitar a própria alteridade, tentando se colocar além do alcance do outro. A leitura de Lacan sobre Poe sugere que tal jogo de alteridade implica em sobrepor o próprio labirinto ao labirinto de outrem.

Diante de grandes autores como Clausewitz, Poe, Huizinga e Lacan, o comandante Langsdorff parece diminuído, pois ele se resigna a tão somente cumprir a missão recebida. E o faz de modo limitado. Não consegue atrair a Marinha Real para o Oceano Índico e ainda acredita no blefe do comandante do Grupo G, Harwood, que a foz do Rio da Prata já estaria cercada por várias belonaves britânicas. Por outro lado, ‘pagar para ver’ o blefe não teria muita efetividade, pois os demais grupos – cinco deles com porta-aviões – entrariam na caçada com mais efetividade. A burla que funcionou tão bem entre outubro e dezembro de 1939, de esconder o célere cruzador de batalha na imensidão das águas do Atlântico, chegou ao fim naqueles dias, entre 13 e 17 de dezembro. Langsdorff, preso no próprio mundo de obrigações, não enxergou alternativas; não havia espaço para atos sensatos ou insensatos. Restava apenas a opção de morrer com honra.

REFERÊNCIAS

- ARAGONÉS, S.; EVANIER, M. Groo e as bruxas de Brujas. In: _____. **Groo, o Errante**, nº 11. São Paulo: Abril, 1991.
- ARGUELHES, D. O.; ALVES, V. C. (2019). A urgência da leitura: Da guerra, de Clausewitz, no bloco de notas de Lênin. In: **Revista Brasileira de Estudos de Defesa**, vol. 6, nº 2. pp. 233-54, Jul/Dez 2019.

CLAUSEWITZ, C. V. **Da Guerra**. Tradução de Maria Teresa Ramos. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

GROLIER. **A Segunda Guerra Mundial**, vol 1. Rio de Janeiro: Codex, 1966.

HUIZINGA, J. **Homo ludens**: o jogo como elemento da cultura. 5ª ed. Tradução de João Paulo Monteiro. São Paulo: Perspectiva, 2001.

LACAN, J. **O Seminário**, livro 2: o eu na teoria de Freud e na técnica de psicanálise (1954-1955). Tradução de Marie Christine Lasnik Penot e Antônio Luis Quinet de Andrade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.

_____. **Escritos**. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

POE, Ed A. A carta roubada. In: _____. **Histórias Extraordinárias**. Tradução de José Paulo Paes. São Paulo: Companhia das Letras, pp. 48-68, 1998.

DESAFIOS POLÍTICOS DE GUINÉ-BISSAU PÓS-INDEPENDÊNCIA: STATUS DE ESTADO FRÁGIL

Guinea-Bissau's Post-Independence Political Challenges: Fragile State Status

José Moreira¹⁵

RESUMO

O presente artigo procura analisar os desafios que a Guiné-Bissau vem enfrentando desde o período da sua independência, em 1973, enfrentando enormes dilemas na consolidação e organização sociopolítica. Há sucessivas subversões da ordem constitucional e levantes armados, o que propicia a inclusão do país entre os Estados mais frágeis em termos de governança. Ao longo deste estudo, pretende-se abordar os principais acontecimentos que marcaram a história do país, contextualizando aspectos sociopolíticos e históricos. Serviu-se da metodologia qualitativa, por meio de pesquisa exploratória, buscando referencial em livros e artigos sobre a temática. Pretende-se que o estudo traga contribuições para melhor compreender os desafios políticos institucionais da Guiné-Bissau pós-independência.

Palavras-chave: Guiné-Bissau; Desafios Políticos; Estado Frágil.

INTRODUÇÃO

Neste estudo serão verificados os desafios políticos na Guiné-Bissau desde a sua independência até aos dias atuais, compreendendo que o país enfrenta problemas sociopolíticos com vista a consolidação de um Estado estruturado. Há sucessivas subversões e levantes militares, colocando o país em constante crise política e institucional. Desde que se tornou independente, em meados de 1973, Guiné-Bissau registrou breves momentos de estabilidade na governança do país, conforme sonhado por Amílcar Cabral, o pai da independência.

¹⁵ Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas (PPGCPol/UFPel).
E-mail: josesilvamoreira19@gmail.com

Desde sua afirmação como Estado independente, Guiné-Bissau vem enfrentando dificuldades na construção de uma nação coesa. Instabilidade e violência caracterizam a antiga colônia lusófona, normatizando o caráter cíclico de eventos, como convulsões sociais. Cada vez que nasce uma esperança, como a realização de eleições justas, livres e transparentes, observadas pela comunidade internacional, surge uma nova erupção de crise e ingovernabilidade (Jarju, 2019).

Esse estudo será dividido em duas partes: primeira seção – análise do processo do Estado pós-colonial e a construção de um novo Estado independente; segunda seção – debate sobre a situação dos desafios políticos contemporâneos, levando a fragilização do Estado.

O ESTADO PÓS-COLONIAL

A liberdade implica autodeterminação, descolonização completa, proibição do recurso à força e da intervenção estrangeira, banimento de Tratados desiguais e não ocupação estrangeira. Semedo (2011) entende quatro pilares que norteiam a proclamação do Estado guineense à luz do Direito Internacional, dentre os quais destacam-se: princípios da liberdade; universalidade; igualdade de direitos e, por fim, cooperação internacional. A universalidade significa a participação mais eficaz e completa da cooperação internacional. Por outro lado, igualdade de direito, implica a proibição de toda a relação de dominação, soberania igual, direito sobre recursos naturais entre outros aspectos. Portanto, a cooperação internacional, significa direitos do homem, cooperação econômica e direito ao desenvolvimento.

Teoricamente, partindo desse pressuposto, o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), saiu das negociações e entrou na capital Bissau em outubro de 1974 para inaugurar o início da Primeira República onde assumiu pela primeira vez o desafio de lidar com a complexidade da máquina burocrática, principalmente com as contradições que esta requer – sobretudo, a distribuição dos cargos públicos e a garantia do bem-estar dos cidadãos (Semedo, 2011, p. 96).

Importante salientar que a situação era extremamente complexa, sendo a primeira vez que o partido teria contato com exigências para governar. Contextualiza-se a escassez da militância do PAIGC a qualidades técnico-administrativas, a fim de fazer a máquina pública funcionar, entendendo que a independência foi assinada sem que as partes levassem em consideração a condição específica das Colônias, como é o caso da Guiné-Bissau. Não havia uma estrutura técnico-administrativa nativa para assegurar o novo Estado e dar a continuidade aos desafios de governança. A fim de compreender o cenário, havia o ressentimento dos 11 anos de confrontos militares e diplomáticos, bem como a

pressão interna feita pela metrópole para a desocupação de territórios, em detrimento da elaboração de diretrizes consistentes para bases sólidas que sustentariam a implementação de um novo modelo político de governo (Semedo, 2011).

Entretanto, se por um lado o PAIGC, que por longo período viu grande parte da sociedade que defendia sendo marginalizada dos principais direitos sociais, políticos e econômicos, preferiu uma independência total, abdicando da oportunidade de poder contar com a contribuição e experiência de Portugal na instalação do recém-proclamado Estado, por outro, assistiu-se à excessiva euforia dos liberais de 25 de abril a observar apenas a retirada das forças coloniais como solução imediata. Todavia, os acordos de autodeterminação abdicaram dos impactos de mais de quatro séculos da presença no além-mar (Semedo, 2011, p. 97).

Salienta-se o abandono total das Forças Armadas portuguesas, vistas na época como um instrumento eficaz da estrutura organizacional que Portugal mantinha na Guiné, eliminando importantes mecanismos de apoio à implementação do Estado pós-colonial. De imediato essa ruptura teve reflexo – mesmo com o apoio que o PAIGC recebia por parte dos aliados, como: ex-URSS, Suécia, Cuba entre outros parceiros –, em termos administrativos, dificultando o atendimento das demandas exigidas pela burocracia pública (Semedo, 2011).

Recorda-se que o PAIGC, após a independência, decidiu afastar os indivíduos subalternos à administração colonial, inclusive alguns condenados por crime de traição à pátria. Apesar de ser um regime considerado de ditadura militar, os comissariados (termo na época equivalente ao ministério), foram assumidos por militantes que desempenhavam funções políticas durante a revolução. Por outro lado, os que se destacavam por habilidades militares, em sua maioria, concentravam-se nos quartéis, em funções de governadores de regiões ou como diretores gerais em repartições públicas. Tanto de um lado, como do outro, era notório a escassez de técnicos com a qualidade necessária das exigências administrativas (Semedo, 2011).

É importante frisar, que a conquista da independência da Guiné-Bissau foi diferenciada, em comparação as demais ex-colônias francesas e inglesas, como: Guiné-Conacri, Senegal, Gâmbia, Serra Leoa e Mali. A conquista da independência, desses países vizinhos, foi por meios pacíficos, enquanto em territórios ocupados por Portugal (Moçambique, Angola, Cabo-Verde e Guiné-Bissau), o diálogo foi deficitário entre as partes, provocando processos de luta armada violenta para obtenção da independência (Semedo, 2009).

O PAIGC, oficialmente, assumiu o controle do poder político na Guiné-Bissau em 1974, após a Revolução dos Cravos, em Portugal. Durante 16 anos foi protagonista do cenário político do

país, com o regime do partido único (ditadura militar), usando práticas repressivas como método de controle de grupos que contrariavam o regime, a fim de se manter no poder. O PAIGC não permitia a participação de outra força política, e não estabeleceu quanto tempo duraria o seu domínio político. É um partido que detinha um poder absoluto sobre todo o território nacional, legitimado pelo artigo 4º da primeira Carta Constitucional da Guiné-Bissau: “o partido é o único e legítimo dirigente e representante político da sociedade guineense” (Semedo, 2009).

OS DESAFIOS POLÍTICOS CONTEMPORÂNEOS (STATUS DE ESTADO FRÁGIL)

Abdou Jarju (2019) fundamenta que a Guiné-Bissau, depois de cinco décadas como Estado politicamente independente, até então não conseguiu encontrar o caminho correto, com vista a uma governança estável, que lhe permita prosseguir como um Estado moderno, dignificando o bem-estar socioeconômico do seu povo.

Desde sua afirmação enquanto um Estado independente, Guiné-Bissau enfrenta dificuldades na construção de uma nação coesa, com sinais de progresso, mesmo após a declaração unilateral da sua independência, no qual o novo Estado obteve reconhecimento e ajuda da comunidade internacional, com os quais manteve relações bilaterais de cooperação (Jarju, 2019).

Este sucesso inicial na angariação de apoios deu-se por causa do dividendo retirado de uma diplomacia de excelência, herdada da luta pela libertação nacional. O pai da nacionalidade guineense, Amílcar Lopes Cabral, foi considerado um diplomata notável e deixou um legado diplomático muito positivo que, se fosse bem aproveitado, permitiria um bom início de desenvolvimento para a Guiné-Bissau. Mas isso não aconteceu visto que a Guiné-Bissau, desde então, esteve sempre imersa numa instabilidade crônica (Jarju, 2019, p. 13-14).

Na década de 1990, Guiné-Bissau não escapou da terceira onda da democracia e das pressões internacionais que lhe obrigaram a adotar o sistema da democracia liberal, abrindo-se ao multipartidarismo, com a escolha do sistema semipresidencialista como modelo do seu sistema de governo. Até então, a mudança de sistema não trouxe o progresso nem a paz almejada pelos guineenses, pelo contrário, agravou a instabilidade e a violência, levando o país a entrar, ciclicamente, em sucessivas crises (Jarju, 2019).

Kamilla Rizzi (2010) salienta que o Escritório das Nações Unidas para Drogas e crimes (UNODC) confirma que a Guiné-Bissau está se tornando o mais novo Narco-Estado Mundial, estimando que, aproximadamente 40 toneladas de cocaína, transitam pelo território guineense por ano, confirmando o país como rota de tráfico internacional originado da América do Sul com destino na

Europa. O estudo da autora apontou que o tráfico é um dos fatores que fomentam a instabilidade no país, porque alguns membros do Exército facilitariam o comércio ilegal, ao garantirem a passagem de barcos e aviões que transportam narcóticos. No ranking sobre a percepção da corrupção da Transparência Internacional, em 2008, a Guiné-Bissau ocupou a posição 158 de um total de 180 países. Nos últimos anos, a corrupção generalizada ampliou-se através da ação dos cartéis de drogas, várias vezes infiltrados nas Forças Armadas, na administração civil e mesmo no poder judiciário.

Um dos entraves à constituição do Estado de Guiné-Bissau, deve-se a ausência de uma elite intelectual autônoma, com propostas reais que sirvam como base norteadora ao processo de desenvolvimento, além de um poder comprometido em promover o bem-estar comum, o empreendedorismo (dinamizador do mercado), aliado a oportunidades de emprego, bem como a implantação de políticas públicas (Semedo, 2009).

Historicamente o processo de construção do Estado guineense foi marcado por disputas violentas de luta pelo poder, um cenário multifacetado de confrontação – quer do ponto de vista social, quer étnico ou político – que contribuiu para inibir a construção de consensos em torno da política governativa. A meu ver, o grande problema é que o país não conseguiu se desvincular ou distanciar-se das lutas fratricidas do passado e toda a possibilidade de fazê-lo progredir social, política e economicamente está condenada e ou presa ao histórico de sucessão de conflitos ainda presentes na prática política dos atores (Semedo, 2011, p. 114).

É importante considerar o reflexo do passado colonial como uma das possíveis explicações para compreender o atual contexto guineense. A gênese dos conflitos, que hoje constitui o entrave na construção do Estado na Guiné-Bissau, foi o resultado do seu processo de formação colonial (Semedo, 2011).

A Guiné-Bissau pós-independência e pós-abertura democrática, tem inscrito no seu histórico uma estatística de levantes, insurgências, espancamentos entre outros, que acabaram por transformar o país num Estado de permanente instabilidade, por conta de momentos tensos vivenciados desde o golpe de 1980. Aliás, a África subsaariana, em seu histórico, possui um conjunto de conflitos, guerras civis e permanentes levantes, tendo como exemplo os casos de Níger, Serra Leoa e outros (Teixeira, 2020).

Seria impossível analisar a evolução política, social e econômica da Guiné-Bissau sem, no entanto, referir várias ações subversivas que enfraquecem o Estado, colocando-o, segundo a visão de alguns analistas, na condição de um Estado institucionalmente frágil. Um Estado no qual os fatores da instabilidade estão enraizados, a ponto de estimular a existência de um ciclo permanente de violência interna e de insegurança regional, no qual as instituições governamentais não conseguem dar resposta

sem o auxílio externo (Barros, 2014).

O país tem sido caracterizado como um Estado fortemente marcado pela cultura de centralização da autoridade absoluta, por instituições fracas, por uma gestão deficiente do setor da segurança, com um reduzido nível de desenvolvimento, pobreza generalizada e com antecedentes de conflito e cisões sociais que o transformam num Estado frágil. Este oscilar constante do país, entre momentos pontuais de estabilidade e de alguma recuperação econômica em detrimento a períodos de forte instabilidade, que marca o cenário político, social e econômico da Guiné-Bissau (Barros, 2014).

Salienta-se que a instabilidade política constante, resulta na persistência da pobreza, uma vez que os fracos ganhos econômicos registrados após cada período de crescimento são anulados pelo surgimento de novas crises políticas. Para além disso, a falta de capacidade da economia em gerar empregos bem remunerados e a baixa participação no crescimento nacional em áreas rurais, agravam ainda mais a pobreza (Barros, 2014).

Convém argumentar que a situação na Guiné-Bissau é preocupante, tendo as Forças Armadas o controle de todos os passos governamentais nas últimas décadas. O governo enfrenta armadilhas na tentativa de construir uma administração eficiente, entendendo que a instabilidade política é resultante da rivalidade entre o poder político e o poder militar. A instabilidade político-militar é responsável pela instabilidade econômica entre as elites governamentais e a população. A degradação da qualidade de vida e a pobreza generalizada, agravou o descontentamento social, minando toda a tentativa da consolidação da democracia e do Estado de Direito.

Com a entrada do multipartidarismo a instabilidade política na Guiné-Bissau ganhou outra dimensão: de 1990 até 2018, teve 21 Primeiros-ministros, em média de 1994 até 2018, teve 1,25 Primeiro-ministro por ano; Presidentes da República incluindo de transição e interino teve 7, num universo de 49 partidos políticos legalmente inscritos. Em termos de comparação, Cabo Verde teve 5 Primeiros-Ministros e 4 Presidentes da República entre 1975 e 2018 (Da Costa, 2019, p. 3).

Na Guiné-Bissau, a justiça não tem um consenso racional, sendo que as leis não se aplicam a todos. Os verdadeiros detentores do poder real são militares, tendo o poder civil sucumbido pela instabilidade política crônica, gerando uma cultura de assassinatos derivados da impunidade. A noção de justiça e bem-estar social, como âncora do Estado de Direito, não se aplica em Guiné-Bissau (Da Costa, 2019).

Apesar da democracia ser o contraponto das ditaduras, sua efetivação em Guiné-Bissau é representada por graves abusos e sistemáticos atropelos a Constituição do país, com pouco zelo nos

princípios de separação de poderes, gerando um forte autoritarismo e uma confusão entre o público e o privado. Mesmo tendo uma Constituição que assegura a separação de poderes, a garantia e o respeito pelos princípios fundamentais, é possível assistir, de uma forma contínua, a interferência dos militares na política, desmandos dos presidentes, subjugação do poder político ao poder militar ao atropelo das leis e a promoção de Clientelismo. Embora a luta constante à implementação de um regime democrático efetivo, observa-se que as inúmeras eleições não foram suficientes para sua verdadeira implementação (Carvalho, 2014).

A instabilidade é um problema crônico na Guiné-Bissau que existe desde a independência, motivada por uma panóplia de razões, muitas delas ainda por identificar. No entanto, nem sempre afetou o país da mesma forma ou com a mesma intensidade. Durante a vigência do regime de partido único, as contradições no seio do PAIGC foram apontadas como causa das inúmeras intencionas. Seguiu-se a abertura ao multipartidarismo, vista como solução ou garantia de alguma estabilidade interna. A realidade acabou por mostrar exatamente o contrário e, mais uma vez, vieram à baila «frissons» no seio do PAIGC como causa desse flagelo. Essa instabilidade foi algumas vezes abafada ou até controlada acabando por ter pouca relevância em termos de alteração do cotidiano do país (Carvalho, 2014, p. 72).

De 1998 ao presente momento, a história da Guiné-Bissau apresentou sucessivos acontecimentos, sendo alguns de extrema violência, destacando-se: assassinatos dos governantes em pleno exercício das suas funções (Ansumane Mané, General das Forças Armadas assassinado em 2000; Veríssimo Seabra, General das Forças Armadas, assassinado em 2003; Tagme Na Waie e João Bernardo Vieira – ambos Chefes de Estado Maior e General das Forças Armadas –, e o último Presidente da República em pleno exercício). Com isso, o país e o mundo assistem a esses acontecimentos com sobressaltos permanentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A vida pública na Guiné-Bissau é marcada pela instabilidade política, fragilidade do Estado e no descumprimento ou violação das normas do Estado de Direito democrático, precisamente no que diz respeito à submissão do poder militar ao poder civil. O país não conseguiu superar os danos políticos, sociais e econômicos causados pelo conflito político-militar, que ocorreram, principalmente, entre os anos de 1998 a 1999. Djú (2019), ressaltou que esta constante instabilidade política, resultou em quedas de governos que, em média, não conseguem ultrapassar seis meses de governança. Assim sendo, há permanente intervenção militar nos assuntos políticos da Guiné-Bissau, mesmo com todos os esforços à reconstrução do país e para consolidação da democracia e do Estado de Direito.

REFERÊNCIAS

- BARROS, Miguel. **A Sociedade Civil e o Estado na Guiné-Bissau: dinâmicas, desafios e perspectivas**. UE-PAANE. Edições Corubal. 1ª Edição: Outubro de, 2014.
- CARVALHO, Celisa dos Santos Pires de. **Guiné-Bissau: a instabilidade como regra**. 2014. 166 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – Curso de Ciência Política Cidadania e Governação, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, 2014 Disponível em: <https://recil.grupulusofona.pt/jspui/bitstream>.
- DA COSTA, Paulo António. **Instabilidade Política na Guiné-Bissau: dimensões, causas e efeitos**. Dissertação de Mestrado. ISCTE-Instituto Universitario de Lisboa (Portugal), 2019.
- DJÚ, Edgar. Estado guineense e o desenvolvimento nacional. **IX Jornada Internacional de Políticas Públicas**. São Luís, MA, agosto de, 2019.
- JARJU, Abdou. **A Instabilidade Crônica da Guiné-Bissau: do Golpe de Estado de 1980 a 2018**. Mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais: Segurança e Defesa. Universidade Católica Portuguesa, 2019. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.14/28133>
- RIZZI, Kamilla. A Instabilidade Contínua na Guiné-Bissau. **Meridiano 47 – Journal of Global Studies**, v. 11, n. 117, p. 23-26, 2010.
- SEMEDO, Rui Jorge. O Estado de Guiné-Bissau e os Desafios Político-Institucionais. **Tensões Mundiais**, v. 7, n. 13, p. 95-136, 2011.
- SEMEDO, Rui Jorge da Conceição Gomes. **PAIGC: a face do monopartidarismo na Guiné-Bissau (1974 a 1990)**. 117 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2009.
- TEIXEIRA, Tamilton Gomes. **Análise Histórica e Social do Conflito e da Instabilidade Política na Guiné-Bissau e suas Configurações (1980-2019)**. 2020. Dissertação (Mestrado em Sociologia). Instituto Universitário de Lisboa, 2020.

PROGRAMA DE INCUBAÇÃO VIRTUAL: A EXPERIÊNCIA DA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI

Virtual Incubation Program: the Experience of the University of the Itajaí Valley - UNIVALI

Eloisa Deloss Johann¹⁶

João Geraldo Cardoso Campos¹⁷

Samara Aparecida Da Silva Garcia¹⁸

RESUMO

O *Flux.us* é um programa de incubação virtual que possibilita com que pessoas que possuem ideias ou negócios em estágios iniciais possam aprimorar os seus conhecimentos para construir soluções inovadoras geradoras de valor e impacto. O programa é desenvolvido pela Incubadora Tecnológica e Empresarial da Univali (ITE), em parceria com a Sapienza e fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC). Seu objetivo é auxiliar empreendedores nas fases de desenvolvimento dos negócios, desde a identificação do problema, geração de ideias, modelos de negócio, validação, criação de Produto Mínimo Viável (MVP) até conquista de clientes recorrentes. A partir de uma pesquisa realizada por meio da aplicação de questionários com o universo de 16 negócios participantes do programa em sua 2ª edição (entre maio e julho de 2022), foi possível observar a sua contribuição para o desenvolvimento dos negócios participantes.

Palavras-chave: Incubação Virtual; Empreendedorismo; Desenvolvimento de Negócios.

¹⁶ Bacharel em Psicologia pela Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul. Atua na área de desenvolvimento humano na Sapienza Gestão do Conhecimento para Negócios. E-mail: Eloisajohann@studiosapienzabrasil.com

¹⁷ Doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. CEO da Sapienza Gestão do Conhecimento para Negócios, atua nas áreas de inovação, gestão estratégica, empreendedorismo e gestão da inovação. E-mail: Geraldoccampos@studiosapienzabrasil.com

¹⁸ Mestra em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade do Vale do Itajaí – Univali. Professora da Universidade do Vale do Itajaí e Responsável pelo Projeto. E-mail: samaras@univali.br .

INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta experiência do *Flux.us* – um programa de incubação virtual – destacando o papel das universidades no estímulo ao empreendedorismo através das incubadoras. As incubadoras são consideradas pela Lei N° 13.243 de 11 de janeiro de 2016, como organizações ou estruturas que objetivam estimular ou prestar apoio logístico, gerencial e tecnológico ao empreendedorismo inovador e intensivo em conhecimento. Seu objetivo é facilitar a criação e o desenvolvimento de empresas que tenham como diferencial a realização de atividades voltadas à inovação.

As incubadoras são um dos principais ambientes promotores da inovação e do empreendedorismo em universidades. Neste sentido, será descrita a experiência do *Flux.us*, um programa de incubação virtual que possibilita com que pessoas que possuem ideias ou negócios em estágios iniciais possam aprimorar os seus conhecimentos para construir soluções inovadoras geradoras de valor e impacto.

O programa é desenvolvido pela Incubadora Tecnológica e Empresarial da Universidade do Vale do Itajaí – Univali (ITE), e busca auxiliar empreendedores nas fases de desenvolvimento dos negócios, desde a identificação do problema, geração de ideias, modelos de negócio, validação, criação de Produto Mínimo Viável (MVPs), até conquista de clientes recorrentes.

Além das mentorias coletivas e individuais os participantes têm acesso a Plataforma de Incubação Virtual com vídeos, artigos, ferramentas e desafios que possibilitam aplicar o conhecimento e criar um negócio a partir da ideia. Campos et al. (2017) destacam a importância do compartilhamento de conhecimento e da criação de ecossistemas favoráveis à geração de negócios, que possam potencializar a região e transformar a universidade em uma instituição mais inovadora e empreendedora. O texto também menciona o modelo das fases de desenvolvimento de startups e a necessidade de pesquisas para avaliar como o compartilhamento de conhecimento pode interferir nos empreendimentos.

O Programa de Incubação Virtual da Incubadora Tecnológica e Empresarial da UNIVALI – ITE, ocorre na modalidade 100% online na forma intensiva, imersiva, com curta duração, ágil e com mobilidade. A realização é fruto da cooperação entre Sapienza, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC) e UNIVALI (Universidade do Vale do Itajaí).

Este relato de experiência apresenta o nível de maturidade dos negócios participantes do *Flux.us* 2ª edição, realizado durante o período de maio de 2022 e julho de 2022, por meio de uma pesquisa junto aos empreendedores participantes, antes e após o início do programa. Além disso, a metodologia foi adotada com a finalidade de traçar um diagnóstico da realidade para uma melhor adequação das atividades desenvolvidas pelo programa, assim como mensurar o impacto das ações.

A metodologia utilizada para o desenvolvimento dos negócios participantes foi a *Startup Evolution*, desenvolvida pelo Prof. Dr. Geraldo Campos e pela Sapienza – Gestão do Conhecimento para Negócios. Esta metodologia prevê as diversas etapas do desenvolvimento das *startups* e teve como *benchmark* metodologias nacionais e internacionais, sendo validada em 2017 na *Babson College*. No ano de 2016 a metodologia foi premiada pela ENDEAVOR Brasil e SEBRAE Nacional com o Prêmio Nacional de Educação Empreendedora, a partir do case TCC Startup. De acordo com Oliveira e Sanabio (2005) cada escola de pensamento em empreendedorismo estabelece seus próprios princípios e suposições para fundamentar esse fenômeno. O aspecto crucial reside na capacidade de promover e cultivar uma cultura favorável ao empreendedorismo e ao comportamento empreendedor.

A metodologia adotada nesta experiência define as fases e as etapas que uma *startup* deve seguir para desenvolver um negócio inovador. Cada fase e etapas são desenvolvidas por meio de estratégias e ferramentas de educação empreendedora e inovação em formato online e presencial, a partir do uso da Plataforma Sapienza de Educação Digital e de *workshops* e mentorias. O modelo proposto prevê uma Análise de Maturidade de *Startups* realizada por meio de uma auto avaliação do empreendedor, quando este responde a questões ligadas as etapas de desenvolvimento do negócio.

ABORDAGEM METODOLÓGICA

Do universo de 16 negócios participantes do programa, foi realizado um estudo multicase, a partir da metodologia *Startup Evolution*, por meio de um formulário online na Plataforma Google Formulários, com perguntas fechadas em formato de múltipla escolha, a partir de auto avaliação dos participantes sobre os seus negócios. O instrumento de pesquisa foi composto por 8 seções, sendo: a) Identificação da pesquisa; b) Identificação do Negócios e Empreendedor; c) Identificação dos problemas e oportunidades; d) Da ideia ao modelo de negócio; e) Prototipagem, MVP e P&D; f) Conquista dos Primeiros Clientes Recorrentes; g) Estruturação do Negócio e Plano Estratégico; Ganho de Mercado e Escala; com um total de 43 perguntas. As alternativas apresentadas

para as possíveis respostas se pautam no nível de ação desenvolvida pelo empreendedor e foram agrupadas nas categorias imaturo, em desenvolvimento e maduro.

Os dados foram coletados em dois momentos. A primeira auto avaliação foi realizada entre os dias 24 e 27 de maio de 2022. Já a segunda auto avaliação foi realizada no período de 19 a 26 de julho de 2022. Foram tratados a partir da frequência e percentual e de forma descritiva a partir das respostas e da análise dos pesquisadores junto aos empreendedores a partir dos seus relatos nas mentorias individuais realizadas no programa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante dos dados apresentados, pode-se identificar que na primeira avaliação, antes do início do programa: A maioria dos negócios participantes do programa *Flux.us* 2ª edição estão nas primeiras fases de desenvolvimento de uma startup, principalmente nas fases de Identificação do Problema ou Oportunidade de Mercado. Os negócios em fases de Prototipagem, Protótipo, MVP e/ou P&D estão se redesenhando e ajustando. Em virtude da baixa maturidade, poucos são os negócios que estão conquistando os primeiros clientes e aplicando as suas soluções. Isto acontece porque as soluções ainda não estão prontas ou a definição de segmentos, público-alvo, personas e tipos de canais e relacionamentos ainda não estão validados. Estes dados e informações reforça o papel do programa *Flux.us*, quanto ao fomento da inovação e dos negócios apoiando o desenvolvimento de novas ideias e a transformação destas em startups.

Como resultado, após os *workshops* e mentorias, foi possível identificar que: a imaturidade dos negócios na fase Identificação do Problema ou Oportunidade de Mercado; Da Ideia ao Modelo de Negócio e Prototipagem; diminuiu para nulo, evidenciando a importância de trabalhar estas temáticas e a eficácia do *Flux.us*. Em virtude do desenvolvimento e atenção as etapas iniciais da estruturação do negócio, o índice de projetos imaturos quanto a Prototipagem, Protótipo, MVP e/ou P&D, baixou de 61,5% para 38,5%. O mesmo ocorreu nas fases de conquista dos primeiros clientes e estruturação do negócio, baixaram de 100% de imaturidade para 69,2%. Quanto ao ganho de mercado e escala do negócio, os índices ainda que incipientes, tiveram uma melhora no cenário. À medida que as fases iniciais vão ficando maduras, e não em desenvolvimento, as etapas finais tendem a diminuir a imaturidade.

O programa possibilitou que os negócios se desenvolvessem em todas as etapas. Os resultados demonstrados coadunam com Campos et al. (2017) que segundo o estudo, o

compartilhamento de conhecimento permite que as *startups* aprendam umas com as outras, trocando informações e experiências, e desenvolvendo soluções inovadoras para problemas complexos. Além disso, o compartilhamento de conhecimento também contribui para a criação de um ambiente colaborativo e de *networking*, que possibilitou a formação de parcerias e a captação de recursos para as *startups*.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresentou o caso da *Flux.us*, um programa de incubação virtual desenvolvido no contexto da Universidade, que possibilita às pessoas que têm ideias ou negócios em estágios iniciais, um espaço para seu aprimoramento. Busca-se promover negócios inovadores, que gerem valor e impacto, em suas fases iniciais, visando o seu desenvolvimento e sustentabilidade.

Os resultados apresentados demonstram a contribuição do modelo para a promoção do empreendedorismo, uma vez que a universidade permite a reunião de fatores que contribuem significativamente para a superação dos desafios iniciais do desenvolvimento de novos negócios.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei n. 13.243, de 11 de janeiro de 2016. **Dispõe sobre Estímulos ao Desenvolvimento Científico, à Pesquisa, à Capacitação Científica e Tecnológica e à Inovação.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm. Acesso em: 28 agosto de 2021.

CAMPOS, João Geraldo Cardoso; SOUZA, João Artur de; FREIRE, Patrícia de Sá. Compartilhamento do conhecimento em *university coworking spaces*: modelo, ações e contribuições para o desenvolvimento de startups – ciclo 2015 do laboratório de inovação e empreendedorismo da universidade do sul de Santa Catarina - iLAB-UNISUL. In: VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto; ZILLI, Júlio Cesar; BRUCH, Kelly Lissandra (Org.). **Propriedade Intelectual, Desenvolvimento e Inovação: ambiente institucional e organizações.** Criciúma: EDIUNESC, 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.18616/pidi14>.

OLIVEIRA, Adelená Moraes de; SANABIO, Marcos Tanure. Compreendendo o Fenômeno do Empreendedorismo: uma análise das escolas do Pensamento Empreendedor In: EGEPE –

ENCONTRO DE ESTUDOS SOBRE EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DE PEQUENAS EMPRESAS. 4. 2005, Curitiba, **Anais...** Curitiba, 2005, p.111-121.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA GOVERNANÇA DA AMAZÔNIA AZUL NA DÉCADA DOS OCEANOS (2021-2030)

Challenges and Perspectives of the Governance of the Blue Amazon in the Ocean Decade (2021-2030)

Thiago Silva e Souza¹⁹

SANTOS, Thauan; BEIRÃO, André Panno; ARAÚJO FILHO, Moacyr Cunha; CARVALHO, Andréa Bento (Org.). **Economia Azul: vetor para o desenvolvimento do Brasil**. São Paulo, SP: Essencial Idea Editora, 2022. 816 p.

RESENHA

O livro **“Economia Azul: vetor para o desenvolvimento do Brasil”** se propõe a contribuir, de forma multidisciplinar e holística, para o desenvolvimento da mentalidade marítima brasileira. Obra planejada e coordenada pela Autoridade Marítima Nacional, publicada em 16 de novembro de 2022 pela Editora Essencial Idea, em homenagem ao Dia Nacional da Amazônia Azul, contém 816 páginas e 37 capítulos, organizados em 4 seções temáticas. Trata-se de um inédito compêndio científico e de conhecimento sobre a economia do mar, no contexto brasileiro, que privilegia a autoria nacional em diferentes áreas de formação e atuações profissionais, civis e militares, sem, contudo, prescindir da rica colaboração de especialistas internacionais, totalizando 83 autores e 4 organizadores.

De imediato, no prefácio da obra, assinado pelo então Ministro da Economia Paulo Guedes, pode-se atestar a importância estratégica e geopolítica da Amazônia Azul em fóruns de discussão e elaboração de políticas públicas afetas à exploração sustentável da relação entre o mar e a economia, a partir da manutenção do equilíbrio entre o desenvolvimento socioeconômico e o meio

¹⁹ Pesquisador do CEDEPEM, atua como assessor de planejamento orçamentário na Marinha do Brasil (MB). Mestre em Estudos de Gestão pela Universidade do Minho (Portugal) e pós graduando em Economia e Gestão pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). E-mail: imthiagosouza@hotmail.com

ambiente, mapeando-se as atividades que contribuem para o aumento do Produto Interno Bruto – “PIB do Mar”²⁰.

Na Seção I – “Conceitos, Métodos e Agenda Global”, organizada pelo prof. Dr. Thauan Santos, 8 artigos apresentam recortes teóricos e metodológicos que fundamentam o restante da obra, destacando-se a pesquisa bibliométrica das definições afetas à Economia Azul²¹ e os instrumentos econômicos e financeiros aplicados ao setor, além da Agenda 2030 (2016-2030) e da Década dos Oceanos (2021-2030) das Nações Unidas no fomento das discussões sobre segurança da navegação, ciências do mar e mentalidade marítima, sob a perspectiva da Economia do Mar.

Ao Capitão de Mar e Guerra, Dr. André P. Beirão competiu ordenar 10 artigos da Seção II – “Governança e Regulação dos Oceanos” que retratam a difícil trajetória de regulação internacional do uso dos mares, além das políticas públicas vigentes, múltiplos interesses, arranjos e atores de sua governança, fomentando a construção do incremento da mentalidade marítima na consciência nacional.

Na Seção III – “O Conhecimento que precisamos para a Economia Azul que queremos”, Dr. Moacyr C. A. Filho estruturou 8 artigos que estimulam discussões sobre como buscar soluções para desafios presentes e futuros da sociedade, subsidiando ações que busquem maximizar benefícios socioeconômicos e o retorno seguro dos investimentos públicos na área da Economia Azul. Como destaque, o capítulo 24 (SisGAAz²²: uma visão estratégica de monitoramento e proteção de nossa Economia Azul) que alerta para a importância estratégica de proteção e monitoramento da soberania nacional sobre 5,7 milhões de Km² de área marítima, onde projeções da OCDE²³ apontam que o valor agregado da indústria oceânica chegará a USD 3 trilhões na participação da economia global até 2030.

²⁰ Para maiores informações, sugere-se a leitura do Texto para Discussão (TD) nº 2740/2022, do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA), intitulado “PIB do Mar Brasileiro: motivações sociais, econômicas e ambientais para sua mensuração e seu monitoramento”, com a co-autoria do Dr. Thauan Santos e Dr^a. Andréa B. Carvalho.

²¹ **Economia Azul**: expressão que representa as atividades econômicas relacionadas aos oceanos e zonas costeiras, preliminarmente definido como “o uso sustentável dos recursos marinhos para o desenvolvimento econômico, a melhoria do bem-estar social e geração de empregos, conservando a saúde dos ecossistemas oceânicos e costeiros”. (Grupo de Trabalho PIB do Mar, apresentada na 146ª Sessão Ordinária da Subcomissão para o Plano Setorial para os Recursos do Mar (PSRM), ocorrida em 6 de abril de 2022, no âmbito da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar – CIRM).

²² **SisGAAz**: O Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul é um programa estratégico da Marinha do Brasil em desenvolvimento que tem por missão monitorar e proteger continuamente as Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB) e as áreas internacionais sob a responsabilidade do país, abrangendo operações de socorro e salvamento, bem como a proteção de recursos vivos e não vivos, portos, embarcações e infraestruturas. Ver <https://www.marinha.mil.br/sisgaaz-protacao-e-monitoramento-das-aguas-jurisdicionais-brasileiras>

²³ **OCDE**: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.

Finalizando, Dr^a. Andréa B. Carvalho organizou a Seção IV – “A Contabilidade Nacional Azul e as Atividades do Capital Oceânico” em 11 artigos que buscam mapear e valorar toda uma rede de externalidades afetas às potencialidades marítimas do Brasil. Apesar de escassos dados estatísticos sobre a contribuição do mar para a economia, destacam informações quantitativas do PIB do Mar, o panorama atual e perspectivas, sociais, ambientais, jurídicas, tecnológicas e de governança. Para além das ferramentas de financiamento e design de negócios azuis, aproveitamento energético offshore, transporte marítimo e infraestrutura portuária e planejamento espacial e ordenamento da pescaria e o turismo costeiro, destaque aos capítulos 33 (Indústria Naval Brasileira: panorama atual e ponderações para o futuro) e 34 (Segurança, Defesa e Economia do Mar), que retratam a importância socioeconômica da indústria naval e as contribuições da Força Naval para a sustentabilidade da atividade econômica no ambiente marítimo.

Passados 40 anos da Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar (CNUDM), a obra permite constatar que os mares e oceanos retomaram o protagonismo diante do conceito da economia azul. Tanto o embasamento teórico quanto o grau de profundidade dos estudos e análises apresentadas sublinham a obra como referências no trato dos cenários político, econômico e social.

Em uma divisão didática e cientificamente ordenada, a obra joga luzes a complexos conceitos, arranjos institucionais e entendimentos político-sociais sobre a exploração e exploração dos recursos vivos, não vivos e energéticos do ambiente marinho, relacionados ao desenvolvimento ambiental, econômico e social. Ainda oportuniza a reflexão sobre a interface multidisciplinar da ciência política, desmistificando as transversalidades e potencialidades das 4 vertentes do conceito da Amazônia Azul: Econômica; Meio Ambiente; Científica; Soberania.

Por fim, registro que o livro (de acesso gratuito; e-book)²⁴, para além dos campos acadêmico e científico, pode vir a contribuir, sobremaneira, para a formulação de políticas públicas destinadas ao aproveitamento sustentável das potencialidades da Economia Azul, propiciando um diálogo objetivo, amplo e transversal do tema junto à sociedade civil. Isto posto, sugere-se sua adoção como subsídio para os debates que permeiam a elaboração, execução, monitoramento e avaliação da agenda político-orçamentária de governo federal, retratada no Plano Plurianual (PPA), bem como as discussões em torno da revisão da política de gestão oceânica, costeira e de estímulo à consolidação

²⁴ Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/economia-azul/noticias/livro-economia-azul>

da Mentalidade Marítima do XI Plano Setorial de Recursos do Mar (PSRM), ambos do quadriênio 2024-2027.

GEOPOLÍTICA AMBIENTAL: A QUEM SERVE O DISCURSO DOMINANTE?

Environmental Geopolitics: Who Dominant Discourse Serve?

Maria Fernanda Rezende Arentz²⁵

O'LEAR, Shannon. **Environment Geopolitics**. London: The Rowman & Littlefield Publishers Group, 2018. 216 p.

RESENHA

À medida que nos aproximamos da 30ª Conferência das Partes (COP30) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC), o estudo da geopolítica ambiental ganha relevância cada vez maior na arena global. Questões prementes como a justiça climática, transição energética, redução de emissões de carbono e a resiliência das comunidades vulneráveis estarão no centro das discussões internacionais. Sob essa perspectiva, o livro de Shannon O'Leary, *Environmental Geopolitics*, traz uma análise crítica pertinente, destacando como os discursos predominantes sobre meio ambiente e segurança climática são frequentemente moldados por interesses políticos e econômicos específicos.

Assim, a partir de uma abordagem que examina de que forma os temas ambientais são utilizados como suporte a argumentos no campo da geopolítica, Shannon O'Leary tece uma obra crítica muito bem estruturada, que se sustenta em uma reflexão de como os aspectos do meio ambiente (recursos, clima, serviços ecossistêmicos etc.) são compreendidos e representados sob a ótica de risco e segurança e em termos de poder e espaço.

Ao longo da narrativa, a autora reitera que, em discursos acadêmicos e não acadêmicos, o papel e o significado do meio ambiente raramente são especificados em sua abrangência,

²⁵ Oceanógrafa, atua como Assessora de Assuntos Marítimos na Marinha do Brasil (MB), mestre em Engenharia Oceânica pela UFRJ, especialista em Geologia e Geofísica Marinha pela UFF e pós-graduanda em Relações Internacionais e Diplomacia pelo IBMEC. E-mail: mfrezende@hotmail.com

dinamismo, e escalas temporais e espaciais; que as análises sobre as questões ambientais tendem a ser seletivas e a omitir as dinâmicas de poder que existem por trás de interesses políticos e econômicos; e que atenção insuficiente é dada às relações humanas/ambientais cujas interações não ocorrem de forma uniforme pelo globo.

A partir dessas constatações, O'Lear didaticamente propõe uma análise que desconstrói os discursos dominantes em quatro subtemas principais, apresentando as complexidades escondidas nas generalizações e nos juízos de valor obscuros que promovem uma agenda particular, cuja moldura atende a interesses bastante específicos, os quais devemos questionar, abrindo espaço para um dissenso inteligente e para respostas alternativas.

Fazendo uso dos conceitos de materialidade (concreto, tangível), incorporação (experiências vividas, identidades culturais) e práticas (ações, comportamentos), o livro avalia e debate de que forma certos discursos encontram-se cristalizados na mídia, em artigos científicos, e em relatórios de agências governamentais e não governamentais, provocando uma reflexão sobre o que vem a ser meio ambiente e onde se encaixa o ser humano nesse contexto, considerando o advento de uma nova era: o Antropoceno, em que o ser humano e a natureza se confundem.

Os subtemas tratados no livro são: aumento populacional e meio ambiente; conflitos e violência no uso de recursos naturais; mudanças climáticas e segurança; e a aplicação da ciência para solucionar problemas ambientais.

Quando explora os impactos do aumento populacional e o ambiente, uma análise puramente malthusiana, que trata da escassez de recursos naturais, é contextualizada historicamente, sendo apresentada a possibilidade de que certas premissas devam ser contestadas com argumentos não tão simplistas e determinísticos para questões como crise hídrica, exploração de petróleo e segurança alimentar. Para tal, O'Lear sugere um olhar sobre a abundância de recursos e não apenas sobre a escassez, sobre a distribuição desigual dos mesmos e sobre análises que indicam uma taxa de crescimento populacional global decrescente. Além de uma avaliação baseada em gestão sustentável e avanços tecnológicos, devem ser consideradas questões como equidade, justiça e processos de tomada de decisão.

Na análise da violência e dos conflitos advindos do uso de recursos naturais, o enfoque vai além dos aspectos físicos relacionados aos recursos, como commodities em espaços geográficos específicos e conflitos pelo uso desses recursos, mas procura compreender as relações entre estruturas ambientais e humanas na forma de “o que está sendo assegurado e para quem” e, dessa

forma, desvendar o que pode ser considerado como um processo de violência lenta, em que certas dinâmicas de poder são exercidas e justificadas em um contexto insidioso.

Ao abordar mudanças climáticas, com o mesmo espírito crítico ao discurso ambiental do “eles versus nós”, a autora reflete sobre as políticas estadunidenses frente às inúmeras ameaças decorrentes do impacto causado por esse problema global, que excluem as atividades humanas como causa subjacente ao processo, que não avaliam o problema sob uma escala apropriada e tampouco suscitam soluções criativas e inovadoras para o enfrentamento de tal ameaça.

Uma parte interessante do livro repousa na afirmativa de que a ciência ambiental, em suas diversas metodologias, enfoques e práticas, pode ser utilizada de forma seletiva e incompleta para apoiar argumentos políticos relacionados à segurança e risco. Neste ponto, Shannon O’Lear oportunamente convida o leitor a realizar uma análise crítica sobre os argumentos científicos, de forma a não serem tratados como uma “caixa preta”, mas sim observados sob uma ampla variedade de perspectivas, algumas das quais complexas e subjetivas. Ao questionar as premissas que pautam o status quo da agenda ambiental de forma precisa e embasada, sempre com uma lente crítica e inquisitiva, Shannon O’Lear provoca-nos a repensar os discursos dominantes e os atores globais que deles se beneficiam.

Com uma visão afinada ao contexto contemporâneo, o livro oferece uma perspectiva esclarecedora que pode informar e desafiar as narrativas presentes nas negociações climáticas globais, no que tange à COP30, encorajando um olhar mais preciso e equitativo sobre as dinâmicas de poder que permeiam as soluções propostas para os desafios ambientais do século XXI.

Por conseguinte, o livro *Environmental Geopolitics* pode ser qualificado como uma bibliografia atual e obrigatória para os responsáveis pela implementação de políticas públicas ambientais, considerando a pluralidade de aspectos socioeconômicos envolvidos. A leitura é, da mesma forma, recomendada para os interessados em temas como análises de risco, defesa e soberania nacional, direito ambiental e repartição de benefícios derivados da exploração de recursos naturais, inovações tecnológicas no campo da energia, da exploração sustentável de recursos, biotecnologia, entre outros tantos temas que podem se beneficiar da abordagem crítica presente no campo da geopolítica ambiental. **Shannon O’Lear** é professora de Geografia e Estudos Ambientais na Universidade do Kansas. Seus livros incluem *Política Ambiental: Escala e Poder* (Cambridge, 2010) e *Reframing Climate Change: Constructing Ecological Geopolitics* (Routledge, 2015).